

Uniunea Europeană

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Raport inițial privind distribuția speciilor de vertebrate terestre alogene realizată cu efort redus de prelevare a datelor (an 1 cartare)

Activitatea A.1.2. Inventarierea - cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive

Subactivitatea 1.2.6. Inventarierea și cartarea la nivel național a speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive cu efort de prelevare a datelor redus

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- COGĂLNICEANU Dan - Expert coordonator
- STĂNESCU Florina - Expert specii invazive
- BĂDILIȚĂ Alin Marius - Expert ihtiofaună
- CRISTEA Viorel Mihail - Expert ihtiofaună
- COBZARU Ioana - Expert ornitolog
- CHIȘAMERA Gabriel - Expert mamifere
- GAVRIL Viorel Dumitru - Expert mamifere
- PETRESCU Angela - Expert ornitolog
- URECHE Dorel - Expert ihtiofaună
- BĂNCILĂ Raluca - Expert specii invazive
- NAGY András Attila - Expert ihtiofaună
- IMECS István - Expert ihtiofaună
- FĂNARU Geanina - Expert secundar specii invazive
- DRĂGAN Ovidiu - Expert ihtiofaună
- TELEA Elena Alexandra - Expert herpetofaună
- TOPLICEANU Sebastian - Expert herpetofaună
- TUDOR Marian - Expert specii invazive
- SAMOILĂ Ciprian – Expert GIS
- POPA Ana-Maria – Suport elaborare raport

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Stănescu F., Cogălniceanu D., Samoilă C., Bădiliță A.M., Cristea V.M., Cobzaru I., Chișamera G., Gavril V.D., Petrescu A., Ureche D., Băncilă R., Nagy A., Imecs I., Fânaru G., Drăgan O., Telea E.A., Topliceanu S., Tudor M., Popa A.M. (2021). *Raport inițial privind distribuția speciilor de vertebrate terestre alogene realizată cu efort redus de prelevare a datelor (an 1 cartare)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cuprins

Rezumat	6
Introducere	7
Metodologie	9
Speciile țintă	9
Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor	14
Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort redus	14
Metode specifice pentru grupurile majore de vertebrate alogene	17
Colectarea datelor din surse suplimentare	18
Observații incidentale	19
Echipamente și materiale necesare	19
Organizarea activității din teren	22
Deplasări, puncte de observație	22
Rezultate	26
Specii identificate	31
Specii de vertebrate terestre alogene de îngrijorare pentru UE	33
PEȘTI	35
<i>Lepomis gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)	35
<i>Perccottus glenii</i> Dybowski, 1877	37
<i>Pseudorasbora parva</i> (Temminck & Schlegel, 1846)	38
REPTILE	40
<i>Trachemys scripta</i> (Schoepff, 1792)	40
MAMIFERE	41
<i>Nyctereutes procyonoides</i> (Gray, 1834)	41
<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	42
Specii de vertebrate terestre alogene, altele decât cele de îngrijorare pentru UE	42
PEȘTI	43
<i>Ameiurus melas</i> (Rafinesque, 1820)	43
<i>Ameiurus nebulosus</i> (Lesueur, 1819)	44
<i>Carassius gibelio</i> (Bloch, 1782)	45

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

<i>Ctenopharyngodon idella</i> (Valenciennes, 1844)	49
<i>Gambusia holbrooki</i> Girard, 1859	49
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (Valenciennes, 1844)	50
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> (Richardson, 1845)	51
<i>Ictalurus punctatus</i> (Rafinesque, 1818)	52
<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)	52
<i>Salvelinus fontinalis</i> (Mitchill, 1814)	53
PĂSĂRI	54
<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	54
<i>Aix sponsa</i> (Linnaeus, 1758)	54
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	55
<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769)	70
MAMIFERE	71
<i>Dama dama</i> (Linnaeus, 1758)	71
<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	72
Planificarea activităților de cartare și inventariere	74
Raport de progres I	84
Bibliografie	88
Anexa I – Chestionare pentru colectarea suplimentară de date	89
Anexa II – Fotografii din timpul aplicării metodelor în deplasările pe teren	92
Anexa III – Fotografii ale habitatelor investigate în deplasările pe teren	97
Anexa IV – Fotografii ale speciilor întâlnite în deplasările pe teren	100
Anexa V – Raport chestionare online	105
Anexa VI – Baza de date privind distribuția speciilor de vertebrate alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus	122

Uniunea Europeană

Rezumat

Perioada pentru care a fost realizată raportarea de față, respectiv de aplicare a metodologiilor, este august-decembrie 2020. Metodologiile de lucru folosite sunt cele agreate în etapele anterioare ale proiectului, și au vizat 48 de specii vertebrate alogene: 36 cu prezență cunoscută în România (dintre care 10 sunt specii de îngrijorare pentru UE), și 12 specii de îngrijorare pentru UE care nu au fost încă semnalate în România, dar care au potențialul de a ajunge aici, fiind deja semnalate în alte state UE.

Metodologiile de lucru în teren au fost aplicate în habitate specifice și/sau potențiale pentru grupele taxonomice urmărite, în cadrate UTM 10x10 km care acoperă echilibrat teritoriul României, excluzând zonele unde se realizează inventarierea și cartarea intensivă. În perioada august-decembrie 2020, au fost realizate în total 45 deplasări, în 30 de cadrate UTM 10x10 km unice, rezultând în 91 semnalări pentru specii de vertebrate alogene. Efortul de inventariere în teren a fost în medie de 3 deplasări/cadrat, respectiv 2 persoane/deplasare.

Suplimentar, au fost obținute date și informații: din seturi de date nepublicate ale experților (399 semnalări), prin aplicarea de chestionare în mediul online (149 semnalări), monitorizarea semnalărilor apărute în mediul online - grupuri Facebook (19 semnalări), iNaturalist (9 semnalări), Ornitodata (35 semnalări). În total, au fost obținute date și informații privind 23 specii de vertebrate alogene, dintre care 6 sunt specii de îngrijorare pentru UE: *Lepomis gibbosus*, *Percottus glenii*, *Pseudorasbora parva*, *Trachemys scripta*, *Nyctereutes procyonoides*, *Ondatra zibethicus*.

Activitățile desfășurate au urmat prevederile protocolului de lucru agreat și menționate în caietul de sarcini. Înregistrările conțin date și informații utile pentru prioritizarea speciilor alogene invazive: locație, abundență, stadiu de viață, impact.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității *Subactivitatea 1.2.6. Inventarierea și cartarea la nivel național a speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive cu efort de prelevare a datelor redus* realizată în cadrul activității *Activitatea 1.2. Inventarierea – cartarea speciilor invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor de vertebrate terestre invazive*, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, se vor cartea intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.2.3.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea cu efort redus la nivel național, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.2.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.* De asemenea, s-a urmărit colectarea datelor necesare pentru analiza distribuției, a potențialului de răspândire, precum și a impactului asupra mediului și comunităților biologice.

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în vertebrate terestre alogene, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de vertebrate terestre nou introduse. Experții au fost arondați pe regiuni istorice iar deplasările în teren au fost coordonate la nivel național. Deplasările în teren s-au

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

realizat în echipe de minim 2 experți care au colectat date conform protocolului de inventariere elaborat în cadrul activității 1.2.3. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere. Conform protocolului de lucru agreat și a planificării activităților de teren, pentru perioada august – decembrie 2020 a fost prevăzută acoperirea unui procent de minim 10% (respectiv 13 cadrate) din totalul cadratelor UTM 10x10 km desemnate pentru acest tip de cartare (cu efort redus/extensivă, respectiv 130 cadrate).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metodologie

Speciile țintă

Metodologiile de lucru vizează în principal 48 de specii vertebrate alogene, după cum urmează:

- 36 de specii vertebrate alogene cu prezență cunoscută în România (Tabelul 1), conform *Listei preliminare a speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România* (Cogălniceanu și colab., 2020a), rezultat al activității 1.2.2 a proiectului. Dintre acestea, 10 sunt specii alogene de îngrijorare pentru UE. Metodologiile de lucru au ca scop principal îmbunătățirea cunoștințelor privind răspândirea, respectiv statutul de invazivitate al acestor 36 specii în România.
- 12 specii vertebrate alogene de îngrijorare pentru UE care nu au fost încă semnalate în România (Tabelul 2). Metodologiile de lucru au ca scop principal detectarea timpurie a acestora în eventualitatea pătrunderii/introducerii în România.

Tabelul 1. Specii de vertebrate alogene invazive și potențial invazive în România (pești, mamifere, reptile, păsări) vizate de metodologia de lucru (Cogălniceanu și colab., 2020a).

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
1.	<i>Lepomis gibbosus</i> (biban-soare, sorete, regină, reginuță, regina bălții)	Centrarchidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
2.	<i>Perccottus glenii</i> (somm de Amur, rotan)	Odontobutidae (pești)	Ba, Bu, Do, Mo, Mu, Ol	DA
3.	<i>Pseudorasbora parva</i> (murgoi bălțat)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
4.	<i>Trachemys scripta</i> (țestoasa de Florida)	Emydidae (reptile)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
5.	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (gâscă egipteană)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
6.	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (ibis sacru african)	Threskiornithidae (păsări)	Ba	DA
7.	<i>Myocastor coypus</i> (nutrie, coypu)	Myocastoridae (mamifere)	Ba, Do	DA
8.	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (enot, câine enot, viezure cu barbă)	Canidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	DA
9.	<i>Ondatra zibethicus</i> (bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat)	Cricetidae (mamifere)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	DA
10.	<i>Procyon lotor</i> (raton)	Procyonidae (mamifere)	Ba, Do	DA
11.	<i>Ameiurus melas</i> (somm american, somm pitic negru)	Ictaluridae (pești)	Ba, Cr, Ma, Ol, Tr	NU
12.	<i>Ameiurus nebulosus</i> (somm pitic)	Ictaluridae (pești)	Ba, Cr, Ma, Mu, Ol, Tr	NU
13.	<i>Carassius gibelio</i> (caras argintiu)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
14.	<i>Coregonus lavaretus</i> (coregon, coregon comun, lavaret, păstrăv argintiu)	Salmonidae (pești)	Cr	NU
15.	<i>Coregonus peled</i> (coregon peled, peled)	Salmonidae (pești)	Mu, Ol, Tr	NU
16.	<i>Ctenopharyngodon idella</i> (cosaș)	Cyprinidae (pești)	Ba, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	NU
17.	<i>Gambusia holbrooki</i> (gambusie, gambuzie)	Poeciliidae (pești)	Do	NU
18.	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	Cyprinidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol	NU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
	(sânger, crap argintiu, fitofag)			
19.	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> (crap novac, novac, crap argintiu nobil, crap cu cap mare)	Cyprinidae (pești)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu	NU
20.	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (păstrăv-curcubeu, păstrăv american)	Salmonidae (pești)	Ba, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
21.	<i>Planiliza haematocheila</i> (chefal cu ochi roșii)	Mugilidae (pești)	Do	NU
22.	<i>Polyodon spathula</i> (pește-spatulă (de Mississippi))	Polyodontidae (pești)	Ol	NU
23.	<i>Salvelinus fontinalis</i> (păstrăv-fântânel)	Salmonidae (pești)	Ma, Mu, Tr	NU
24.	<i>Podarcis siculus</i> (șopârla italiană de ziduri)	Lacertidae (reptile)	Mu, Tr	NU
25.	<i>Mediodactylus kotschy</i> (gecko)	Gekkonidae (reptile)	Mu	NU
26.	<i>Aix galericulata</i> (rață-mandarin)	Anatidae (păsări)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
27.	<i>Aix sponsa</i> (rață de pădure, rață ochi- de-șoim)	Anatidae (păsări)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	NU
28.	<i>Anser indicus</i> (gâscă de India, gâscă indiană)	Anatidae (păsări)	Cr, Mo, Mu, Tr	NU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută anterior în România*	Specie alogenă de îngrijorare pentru UE
29.	<i>Branta canadensis</i> (gâscă canadiană, gâscă de Canada)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
30.	<i>Phasianus colchicus</i> (fazan)	Phasianidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
31.	<i>Psittacula krameri</i> (papagalul micul Alexandru)	Psittacidae (păsări)	Mo, Mu, Tr	NU
32.	<i>Dama dama</i> (lopătar, cerb lopătar)	Cervidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
33.	<i>Neovison vison</i> (vizon american, nurcă americană)	Mustelidae (mamifere)	Do, Tr	NU
34.	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (iepure de vizuină)	Leporidae (mamifere)	Cr, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
35.	<i>Rattus norvegicus</i> (șobolan cenușiu)	Muridae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	NU
36.	<i>Rattus rattus</i> (șobolan negru)	Muridae (mamifere)	Ba, Do, Tr	NU

* Distribuția în provinciile istorice ale României: Ba – Banat, Bu – Bucovina, Cr – Crișana, Do – Dobrogea, Ol – Oltenia, Ma – Maramureș, Mo – Moldova, Mu – Muntenia, Tr – Transilvania.

Tabelul 2. Specii de vertebrate terestre alogene invazive de îngrijorare pentru UE, nesemnlate încă în România (Cogălniceanu și colab., 2020b), vizate de metodologia de lucru.

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuția nativă
1.	<i>Plotosus lineatus</i> (somm dungat, Ito)	Plotosidae (pești)	Indo-Pacific
2.	<i>Lithobates catesbeianus</i> (broasca-taur americană)	Ranidae (amfibieni)	America de Nord
3.	<i>Acridotheres tristis</i> (myna/maina comună)	Sturnidae (păsări)	Asia de Sud și Sud-Est
4.	<i>Corvus splendens</i> (cioară indiană cu gât sur, cioară de casă indiană)	Corvidae (păsări)	Asia de Sud - subcontinentul Indian
5.	<i>Oxyura jamaicensis</i> (rață jamaicană)	Anatidae (păsări)	America Centrală și de Nord
6.	<i>Callosciurus erythraeus</i> (veverița lui Pallas)	Sciuridae (mamifere)	Asia de Sud-Est
7.	<i>Eutamias (Tamias) sibiricus</i> (veveriță dungată siberiană)	Sciuridae (mamifere)	Asia
8.	<i>Herpestes javanicus</i> (mangustă javaneză, mangustă indiană mică)	Herpestidae (mamifere)	Asia de Sud-Est
9.	<i>Muntiacus reevesi</i> (muntiac chinezesc, muntiacul lui Reeves)	Cervidae (mamifere)	Asia (China și Taiwan)
10.	<i>Nasua nasua</i> (coati)	Procyonidae (mamifere)	America de Sud
11.	<i>Sciurus carolinensis</i> (veveriță cenușie)	Sciuridae (mamifere)	America de Nord
12.	<i>Sciurus niger</i> (veverița-vulpe, traducere din engl. Fox-Squirrel)	Sciuridae (mamifere)	America de Nord

Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor

Date generale privind inventarierea și cartarea cu efort redus

Inventarierea și cartarea cu efort redus de prelevare a datelor este necesară, deoarece numărul mare de specii alogene și distribuția lor pe întreg teritoriul național face ca efortul logistic să fie dificil de susținut în momentul de față, în principal datorită urgenței impuse de Regulamentul 1143/2014 și a numărului redus de specialiști.

Pentru a asigura o inventariere unitară și detectarea timpurie a prezenței speciilor alogene de vertebrate, într-o primă etapă a fost delimitat un carioaj UTM de 10x10 km pe proiecția hărții României. Numărul de suprafețe de probă (cuadrate de 10x10 km) pe fiecare județ a fost determinat astfel încât să se asigure un grad mare de încredere în date, în toate județele și inclusiv a Municipiul București. Astfel, zonele de lucru în teren sunt amplasate în 130 quadrate UTM 10x10 km care acoperă echilibrat teritoriul României (Figura 1), excluzând zonele unde se realizează inventarierea și cartarea intensivă (de ex., zone fierbinți, parcuri naționale și Delta Dunării).

Deplasările în teren din anul 2020 au vizat acoperirea a 10% (13 quadrate) din totalul de 130 quadrate UTM, obiectiv îndeplinit cu succes. Pentru perioada ianuarie – decembrie 2021 vor fi acoperite minim 60% (78 quadrate), exceptând pe cele deja acoperite în cursul anului anterior, urmând ca în 2022 să fie acoperite restul de 30% (39 quadrate). Deplasările sunt de regulă realizate cu echipe formate din 2-3 experți.

Metodologia aplicată de către specialiști (Cogălniceanu și colab., 2020b; 2020c) pentru inventarierea și cartarea cu efort redus a vertebratelor alogene este similară cu cea aplicată în cazul metodologiei pentru efort intensiv, deosebirea constând în frecvența mai redusă a deplasărilor în teren și suplimentarea datelor într-o mai mare măsură prin verificarea periodică a resurselor online: publicații, baze de date dedicate colectării datelor de către publicul larg (citizen-science; ex. iNaturalist), și aplicarea de chestionare - autorităților de mediu, administratorilor fondurilor cinegetice, ai ariilor naturale protejate, pescarilor, altor factori interesați (localnici, păstori, piscicultori).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Figura 1. Cuadrate UTM 10x10 km selectate pentru cartarea extensivă a speciilor de vertebrate terestre alogene la nivel național.

Datele din teren sunt notate într-o fișă de teren unitară pentru inventarierea cu efort extensiv a speciilor de vertebrate alogene:

Fișă de teren unitară pentru inventarierea și cartarea cu efort redus a speciilor alogene de vertebrate							
Nume observator/i:				Data:			
Localitate/Toponim:			Cuadrat:		Judet:		
Nr. crt.	Cod Wp/ track	Denumire specie (Grup taxonomic)	Nr. ind.	Stadiu/ sex	Habitat	Metoda	Obs.
1							
2							
3							
...							
Detaliere observații/ Observatii incidentale: <i>Se completează dacă se consideră necesar; se menționează waypoint-ul corespunzător locației și se notează observațiile dorite.</i> <i>Se pot menționa detalii despre track - lungime, lățime, obstacole pentru detectabilitatea speciilor etc.): denumire fișier track (format gpx), sau despre condițiile meteo (temperatură, precipitații, umiditate): - se recomandă utilizarea unui datalogger pe tot parcursul transectului care să înregistreze temperatura și umiditatea (astfel nu mai este necesară completarea acestor detalii în fișă).</i>							

Legenda fișă:

Cod Waypoint / track = codul Wp-ului sau al track-ului corespunzător locației GPS pentru observație

Denumire specie = se va nota denumirea științifică a speciei observate;

Grup taxonomic = se va menționa grupul taxonomic: A = amfibieni, R = reptile, Pe = pești, Pa = păsări, M = mamifere

Nr. ind. = numărul indivizilor observați / estimați

Stadiu / sex = se va menționa stadiul de dezvoltare sau sexul indivizilor observați, în măsura în care se poate determina: sd = adult; sbd = subadult; juv = juvenil; p = ponta / cuib; m / f = mascul sau femelă; urme = pași, zgârieturi, urme și resturi de hrănire, excremente, marcaje, galerii sau vizuini, sunete

Uniunea Europeană

Habitat: se precizează tipul habitatului (ex. pajiște, lizieră, pădure, drum, baltă, râu, parc urban etc.) și / sau o scurtă caracterizare a acestuia

Metoda: se va menționa metoda folosită - ex.: TV = transect vizual, TA = transect auditiv, CA = căutare activă, Pf = punct fix, El = electronarcoză, V = vintir, Ch = chestionar, Sc = sondaj captură pescari, etc.; Metoda camerelor de supraveghere nu necesită utilizarea fișelor de teren, datele fiind integrate în baza de date ulterior analizei materialelor foto-video surprinse; în cazul observațiilor incidentale, se va adăuga indicativul i la tipul metodei (ex. TVi)

Obs. = observațiile se completează pe scurt, dacă este cazul; spre exemplu, dacă s-a colectat țesut pentru ADN, dacă s-a colectat animalul, dacă acesta este rănit / bolnav, numărul / codul fotografiilor realizate pentru identificarea ulterioară (ex. cap / corp – dorsal și profil, elemente de folidoză); tot aici se vor menționa, dacă este cazul, alte observații considerate importante (ex. interacțiuni cu specii native, evenimente de prădare) și / sau observații incidentale (ex. specii N2000), inclusiv evaluări asupra impactului (ecologic, economic, asupra sănătății). Dacă se utilizează GPS-ul se notează doar waypoint-ul, urmând ca ulterior să se descarce coordonatele, altitudinea și ora și să se completeze în baza de date. Se poate opta pentru notarea direct în teren a coordonatelor, în care caz vor fi necesare patru coloane (ora, latitudine, longitudine și altitudine).

Pentru preluarea corectă a coordonatelor geografice folosind GPS-ul sau aplicații similare pe telefonul mobil, trebuie setată proiecția pe coordonate geografice (Latitudine-Longitudine) sau grade zecimale în formatul gg.zzzzz (ex. N47.34242, E24.23491). Acesta este cel mai des folosit format pentru mediul GIS, iar sistemul de proiecție trebuie fixat pe WGS84.

Metode specifice pentru grupurile majore de vertebrate alogene

Prezentăm în cele ce urmează metodologiile specifice pentru inventarierea și cartarea fiecărui grup taxonomic de vertebrate alogene vizat, cu mențiunea că acestea sunt aplicate în habitate potențiale, caracteristice biologiei fiecărei specii, în cadrul celor 130 de cadrate UTM 10x10 km selectate la nivel național pentru colectarea datelor cu efort extensiv.

Pești - inventarierea și cartarea cu efort redus se realizează preponderent prin capturarea cu ajutorul vintirelor, și prin chestionarea pescarilor și investigarea capturilor acestora, acolo unde este posibil. Suplimentar, se poate realiza pescuitul prin electronarcoză reversibilă, aceasta fiind utilă în special pe râurile mici și mijlocii și chiar în unele lacuri. Colectarea datelor se realizează pe secțiuni de corpuri de apă selectate randomizat, pentru depistarea timpurie a prezenței speciilor alogene de pești. Perioadele optime de inventariere sunt în cursul verii-

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

toamnei (iulie-octombrie), respectiv în afara perioadei de prohibiție pentru speciile native de pești.

Amfibieni și reptile - în cadrul unui careu de lucru, în funcție de habitatele cuprinse în zona de lucru și accesibilitatea în zona se aplică mai multe metode de lucru: transectul vizual, căutarea activă (aplicabile pentru toate categoriile de herpetofaună alogenă) și transectul auditiv (util pentru detectarea timpurie a speciilor alogene de amfibieni). Perioadele optime de inventariere, atât pentru speciile alogene de amfibieni, cât și pentru speciile alogene de reptile sunt în lunile aprilie-mai, ce coincide cu ieșirea din hibernare și reproducerea, și august-septembrie.

Păsări - speciile alohtone de păsări sunt inventariate și monitorizate cu efort redus prin aplicarea unor protocoale de lucru simplificate. În cadrul unei zone de lucru și în funcție de habitatele cuprinse în aceasta și accesibilitatea acestora se utilizează metoda punctului fix și transectele vizuale. Perioadele optime pentru inventarierea speciilor alogene de păsări diferă în funcție de grupul avut în vedere. Păsările din zonele agricole vor fi monitorizate între lunile aprilie-iunie și august-septembrie, în timp ce pentru păsările sinantropice perioadele de monitorizare vor fi cuprinse între ianuarie-iunie și septembrie-octombrie. Ultima categorie, cea a păsărilor acvatice, va fi monitorizată între ianuarie-iulie și noiembrie-decembrie.

Mamifere - se utilizează metoda observării directe/indirecte pe transecte vizuale și cu ajutorul camerelor de supraveghere a faunei. Inventarierea se va desfășura în perioada octombrie-martie pentru mamiferele mari, rozătoarele (semi)acvatice și carnivore, și aprilie-noiembrie pentru mamiferele terestre de dimensiuni mici-medii.

Colectarea datelor din surse suplimentare

Pe lângă activitățile de colectare a datelor din teren, se realizează prelevarea de date prin eșantionaj oportunist și prin intermediul rapoartelor de la autoritățile locale de mediu, custozii/ administratorii ariilor protejate. Prelevarea prin eșantionaj oportunist este realizată fără o pregătire prealabilă, dar respectând structura de date impusă de protocolul standard de inventariere. Culegerea de date de la autoritățile locale de mediu și custozii / administratorii ariilor protejate se va realiza prin transmiterea unui chestionar ce va fi completat online (anual, Anexa 1.1). De asemenea, este realizată scanarea periodică a: (i) bazelor de date online (de ex., iNaturalist) – bianual, (ii) a rețelelor de socializare Facebook, Instagram, Twitter, și presă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

locală (continuu), (iii) literatura științifică, inclusiv literatura gri (bianual).

Colectarea datelor suplimentare se poate realiza și prin discuții în teren cu pescarii sportivi / localnici / voluntari / pasionați de natură etc. (*citizen science*), prin utilizarea unor chestionare dedicate (Anexa 1.2) sau prin distribuirea acestor chestionare local sau regional, atât în parteneriat cu administrațiile locale, unități de învățământ, asociații de naturaliști, vânători sau pescari. Simultan se vor folosi chestionare online ce vor fi distribuite pe rețelele de socializare (Anexa 1.3; minim bianual). În măsura posibilităților, experții din proiect verifică pe teren datele noi primite din aceste surse, pentru a avea o confirmare a acestora, atunci când observațiile primite nu sunt însoțite de fotografii edificatoare și / sau identificarea a fost realizată de către un nespecialist.

Observații incidentale

Datele privind observațiile incidentale - cum ar fi identificarea în zonele de studiu a unor specii de vertebrate native prioritare Natura 2000 sau a unor specii alogene din altă grupă taxonomică decât cea studiată de expertul aflat în teren, vor fi de asemenea colectate în fișa de teren; se recomandă realizarea de fotografii (în măsura în care este posibil), care să permită ulterior experților pe grupa taxonomică respectivă să identifice/ confirme identitatea speciei semnalate. Datele centralizate aici pot fi transmise periodic către autoritățile/ experții interesați.

Echipamente și materiale necesare

Pentru inventarierea și cartarea vertebratelor alogene din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea, receptor GPS, aparat foto, fișe de teren/carnet observații, creion/pix, medii de stocare a datelor, la care se adaugă o serie de echipamente specifice, precum cele menționate în Tabelul 3. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și o aplicație de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/ sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.).

Tabelul 3. Echipament specific necesar pentru aplicarea protocoalelor de lucru cu efort redus.

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific	Echipament suplimentar (opțional)
Pești	<p>Vintire;</p> <p>Echipament de protecție (combinezon, cizme, mănuși, pelerina de ploaie);</p> <p>Minciog colectare;</p> <p>Recipiente pentru depozitarea temporară a peștilor în stare vie.</p>	<p>Aparat electronarcoză (electrofisher); trusă multiparametru pentru determinări fizico-chimice; balanță electronică (precizie 0,01 g și 0,1 g); dispozitiv laser de determinare a distanțelor; dispozitiv pentru măsurarea adâncimii apei; acvariu mobil; cameră video; șubler; ruletă; ladă frigorifică pentru transport probe; materiale necesare pentru prelevarea solzilor (plicuri, etichete etc.); recipiente pentru păstrarea unor exemplare (moarte sau cu anomalii); lichid conservant; echipament pentru campare.</p>
Herpetofaună	<p>Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede;</p> <p>Ciorpac și / sau vintire.</p>	<p>Mănuși de piele groase, ce acoperă antebrațul (pentru căutarea activă ce necesită ridicarea de pietre, buturugi etc.); aparat de înregistrare de tip datalogger pentru temperatură și umiditate; camere de supraveghere a faunei pentru detectarea reptilelor acvatice; aparate de înregistrare audio automate pentru monitorizarea acustică a zonelor umede (pentru amfibieni); reportofon portabil; recipient cu lupă pentru studiul larvelor de amfibieni sau a juvenililor de șopârle; trusă pentru recoltat ADN (pensetă, forfecuță, eprubetă cu alcool absolut sau raclor steril); recipiente pentru colectarea animalelor găsite moarte cu alcool și/sau formol. Sunt necesare</p>

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific	Echipament suplimentar (opțional)
		și etichete de calc și creion.
Păsări	<p>Cameră foto de tip mirrorless sau DSLR echipată cu teleobiectiv cu distanța focală de minim 300 mm;</p> <p>Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede;</p> <p>Lunetă ornitologică;</p> <p>Binoclu 8x42 sau superior.</p>	<p>Camere de supraveghere a faunei pentru detectarea rațelor alohtone, în zonele unde au fost observate cuiburi sau au fost semnalate exemplare;</p> <p>Aparate de înregistrare audio automate pentru monitorizarea acustică a zonelor umede din proximitatea luciilor de apă;</p> <p>reportofon portabil; înregistratoare autonome de date, tip datalogger pentru temperatură și umiditate.</p>
Mamifere	<p>Camere de supraveghere faună și accesoriile aferente (ex. baterii, carduri, chingi de fixare);</p> <p>Riglă / Ruletă;</p> <p>Mănuși de latex pentru manipulat probe;</p> <p>Banda de marcarea, marker;</p> <p>Încălțăminte impermeabilă pentru deplasarea în zonele umede;</p> <p>Lanternă și alte surse de iluminat.</p>	<p>Reportofon portabil - pentru înregistrarea vocală a observațiilor pe teren; aparat de înregistrare de tip datalogger pentru temperatură și umiditate; recipiente de colectare pentru diverse probe (resturi de hrană, excremente, probe de ADN); alcool pentru conservarea probelor; determinatoare de teren pentru identificarea speciilor și a urmelor lăsate de acestea.</p>

Organizarea activității din teren

În cadrul activității de teren echipele de experți au aplicat metodologiile de lucru specifice pentru fiecare grup de vertebrate alogene vizate (pești, amfibieni și reptile, păsări, mamifere) (Anexa II), în habitate specifice și potențiale (Anexa III), conform protocolului de lucru agreat (Cogălniceanu și colab., 2020b). În perioada august-decembrie 2020 au fost vizitate 14 cadrate unice UTM 10x10 km, reprezentând 11% din totalul de 130 cadrate planificate. Suplimentar, au fost vizitate 24 cadrate unice, în afara celor planificate. Echipele au fost de regulă formate în medie din 2-3 experți, sau un expert și 1-2 voluntari.

Deplasări, puncte de observație

În perioada august-decembrie 2020, au fost realizate în total 45 deplasări, în 38 de cadrate UTM 10x10 km unice (Tabelul 4). În 8 dintre cadratele vizitate nu a fost semnalată prezența nici unei specii vertebrate alogene. În tabelul următor sunt prezentate centralizat informațiile referitor la locațiile vizate, experții implicați și data realizării vizitelor în teren.

Tabelul 4. Deplasările realizate în perioada august-decembrie 2020 pentru inventarierea și cartarea cu efort redus a vertebratelor terestre alogene.

Nr. crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipe	Specii vertebrate alogene semnalate
1.	MM03	04-08-2020	Harghita	Imecs I., Kelemen A.	<i>Carassius gibelio</i>
2.	MM04	04-08-2020	Harghita	Imecs I., Kelemen A.	<i>Carassius gibelio</i>
3.	MM14	04-08-2020	Harghita	Imecs I., Kelemen A.	<i>Carassius gibelio</i>
4.	MM53	13-08-2020	Bacău	Imecs I., Kelemen A.	<i>Pseudorasbora parva</i>
5.	MM03	14-08-2020	Harghita	Imecs I., Kelemen A.	<i>Carassius gibelio</i>

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipa	Specii vertebrate alogene semnalate
6.	FR80	14-08-2020	Gorj	Cogălniceanu D., Stănescu F., Drăgan O., Topliceanu S.	Fără semnalări
7.	FR44	16-08-2020	Hunedoara	Cogălniceanu D., Stănescu F., Drăgan O., Topliceanu S.	Fără semnalări
8.	EQ26	18-08-2020	Caras-Severin	Cogălniceanu D., Stănescu F., Drăgan O., Topliceanu S.	Fără semnalări
9.	FQ51	20-08-2020	Mehedinți	Cogălniceanu D., Stănescu F., Drăgan O., Topliceanu S.	Fără semnalări
10.	FP67	21-08-2020	Dolj	Cogălniceanu D., Stănescu F., Drăgan O., Topliceanu S.	Fără semnalări
11.	GP06	21-08-2020	Dolj	Cogălniceanu D., Stănescu F., Drăgan O., Topliceanu S.	Fără semnalări
12.	MK53	23-08-2020	Ialomița	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	<i>Rattus norvegicus</i>
13.	MM95	24-08-2020	Bacău	Ureche D.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>
14.	NM00	27-08-2020	Bacău	Ureche D.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>
15.	MM97	02-09-2020	Bacău	Ureche D.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Perccottus glenii</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>
16.	MM98	02-09-2020	Neamț	Ureche D.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>
17.	MN80	02-09-2020	Neamț	Ureche D.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipa	Specii vertebrate alogene semnalate
18.	NK83	12-09-2020	Constanța	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	<i>Nyctereutes procyonoides</i> , <i>Phasianus colchicus</i>
19.	MM11	15-09-2020	Harghita	Imecs I., Kelemen A.	<i>Carassius gibelio</i>
20.	NM00	15-09-2020	Bacău	Ureche D.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>
21.	NM01	15-09-2020	Bacău	Ureche D.	<i>Pseudorasbora parva</i>
22.	MM95	16-09-2020	Bacău	Ureche D.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>
23.	MM95	21-09-2020	Bacău	Ureche D.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>
24.	MN66	23-09-2020	Suceava	Ureche D.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>
25.	MN74	23-09-2020	Iași	Ureche D.	<i>Pseudorasbora parva</i>
26.	NK64	26-09-2020	Ialomița	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	<i>Nyctereutes procyonoides</i> , <i>Phasianus colchicus</i>
27.	PK11	13-10-2020	Constanța	Cobzaru I.	<i>Phasianus colchicus</i>
28.	LM74	15-10-2020	Harghita	Imecs I., Kelemen A.	<i>Carassius gibelio</i>
29.	ET97	16-10-2020	Satu Mare	Nagy A.A., Kelemen A.	<i>Carassius gibelio</i> , <i>Pseudorasbora parva</i>
30.	PK48	17-10-2020	Tulcea	Cobzaru I.	<i>Phasianus colchicus</i>
31.	NK98	24-10-2020	Tulcea	Cogălniceanu D., Telea A., Fănaru G., Stănescu F.	<i>Rattus norvegicus</i>

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Cod UTM 10x10 km	Data	Județ	Echipa	Specii vertebrate alogene semnalate
32.	PK16	24-10-2020	Tulcea	Cogălniceanu D., Telea A., Fanaru G., Stănescu F.	Fără semnalări
33.	LL45	29-10-2020	Brașov	Imecs I., Kelemen A.	<i>Oncorhynchus mykiss</i>
34.	FU50	31-10-2020	Satu Mare	Nagy A.A., Kelemen A.	<i>Ameiurus melas</i>
35.	FU51	31-10-2020	Satu Mare	Nagy A.A., Kelemen A.	<i>Ameiurus melas</i>
36.	NL70	31-10-2020	Brăila	Telea A.	<i>Phasianus colchicus</i>
37.	MM10	12-11-2020	Harghita	Imecs I., Kelemen A.	<i>Carassius gibelio</i>
38.	ET96	16-11-2020	Bihor	Nagy A.A., Zsigmond M.	<i>Carassius gibelio</i>
39.	FR28	20-11-2020	Hunedoara	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	<i>Phasianus colchicus</i>
40.	LJ04	21-11-2020	Olt	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	<i>Ondatra zibethicus</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Rattus norvegicus</i>
41.	PJ25	24-11-2020	Constanța	Fănanu G., Topliceanu S.	Fără semnalări
42.	PK11	30-11-2020	Constanța	Cobzaru I.	<i>Phasianus colchicus</i>
43.	PK48	11-12-2020	Tulcea	Cobzaru I.	<i>Phasianus colchicus</i>
44.	PK59	11-12-2020	Tulcea	Cobzaru I.	<i>Phasianus colchicus</i>
45.	NK64	19-12-2020	Ialomița	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	<i>Phasianus colchicus</i>

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Rezultate

În urma activității de teren din perioada august-decembrie 2020, s-a reușit atingerea țintei propuse de acoperire a 10% din totalul cuadratelor UTM 10x10 km selectate (Figura 2). Au fost obținute un total de 91 semnalări pentru 9 specii de vertebrate alogene (5 specii de pești, 3 specii de mamifere, o specie de pasăre) (Figura 3, Anexa IV). Majoritatea semnalărilor de acest fel au provenit din Bacău (Figura 4).

Figura 2. Cuadratele UTM 10x10 km unde au fost realizate observații de specii de vertebrate terestre alogene în primul an de inventariere cu efort redus. În această hartă sunt incluse atât datele colectate din teren prin metode specifice, cât și cele din surse suplimentare, prin eșantionaj oportunist.

Figura 3. Numărul de semnalări per specie, provenite din activitatea de teren din perioada august - decembrie 2020.

Figura 4. Numărul de semnalări per județ, provenite din activitatea de teren din perioada august - decembrie 2020.

Datele și informațiile colectate din teren în intervalul de timp planificat au fost suplimentate cu date și informații obținute prin eșantionaj oportunist, din următoarele surse:

(1) seturi de date nepublicate ale experților: 399 semnalări colectate în perioada aprilie 2012 - iulie 2020, provenind din 22 județe. Aceste semnalări acoperă 3 grupuri taxonomice: mamifere (trei specii, un total de 35 semnalări), păsări (o specie, un total de 342 semnalări) și pești (șase specii, un total de 22 semnalări) (Figura 5). Majoritatea semnalărilor de acest fel au provenit din județul Constanța (Figura 6).

(2) aplicarea de chestionare în mediul online (149 semnalări); metoda și rezultatele sunt prezentate exhaustiv într-un raport dedicat, în Anexa V.

(3) monitorizarea semnalărilor apărute în mediul online - interogarea bazelor de date publice online (de ex. iNaturalist, Ornitodata, Rombird), monitorizarea rețelelor de socializare (de ex. grupuri Facebook). În acest fel a fost colectate 63 semnalări din următoarele surse: grupuri Facebook (19 semnalări), iNaturalist (9 semnalări), Ornitodata (35 semnalări). Cele mai multe astfel de semnalări au fost pentru păsări (46 semnalări, 4 specii), pești (7 semnalări, 4 specii), mamifere (5 semnalări, 3 specii) și reptile (5 semnalări, 1 specie) (Figura 7). Majoritatea semnalărilor de acest fel au provenit din București și Constanța (Figura 8), fiind date în perioada august 2014-decembrie 2020. Numai 5 din totalul de 63 semnalări au fost însoțite de coordonate geografice.

Majoritatea semnalărilor din mediul online (chestionare, rețele de socializare, baze de date) nu au fost însoțite de coordonate geografice, locația fiind indicată doar pe baza celei mai apropiate localități. Aceste înregistrări vor fi geolocalizate pe baza informațiilor privind localitatea într-o etapă ulterioară. Pentru validarea informațiilor, experții vor avea în vedere verificarea în teren a zonelor indicate care se suprapun cu cuadratele UTM 10x10 km vizate pentru cartarea cu efort redus.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Figura 5. Numărul de semnalări per specie, provenite din date nepublicate ale experților și colaboratorilor, colectate oportunist în perioada aprilie 2012- iulie 2020.

Figura 6. Numărul de semnalări per județ, provenite din date nepublicate ale experților și colaboratorilor, colectate oportunist în perioada aprilie 2012- iulie 2020.

Figura 7. Numărul de semnalări per specie, provenite din mediul online (Facebook și baze de date publice).

Figura 8. Numărul de semnalări per județ, provenite din mediul online (Facebook și baze de date publice).

Specii identificate

În urma activităților de teren și a datelor obținute din surse suplimentare, au fost obținute 704 semnalări referitoare la prezența și/sau distribuția în România a 23 specii de vertebrate alogene (Tabelul 5), precum și date privind abundența acestora, stadiul de viață, impact, habitat ocupat (Anexa VI). Dintre acestea, 6 sunt specii alogene de îngrijorare pentru UE (marcate cu * în Tabelul 5), restul de 17 fiind specii alogene a căror prezență a fost semnalată anterior în România (Cogălniceanu și colab., 2020a). Cele mai multe semnalări sunt pentru fazan (*Phasianus colchicus*), urmat de carasul argintiu (*Carassius gibelio*). Județele cu cele mai multe semnalări au fost Constanța și Tulcea (Figura 9).

Tabelul 5. Specii de vertebrate alogene pentru care au fost colectate date și informații din diferite surse (teren și surse suplimentare).

Nr. crt.	Denumirea speciei alogene	Grup taxonomic	Nr. de semnalări și sursa datelor
1.	<i>Ameiurus melas</i>	pești	18 (teren, chestionare, mediul online)
2.	<i>Ameiurus nebulosus</i>	pești	26 (chestionare)
3.	<i>Ameiurus sp</i>	pești	1 (mediul online)
4.	<i>Carassius gibelio</i>	pești	73 (teren, chestionare)
5.	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	pești	3 (chestionare)
6.	<i>Gambusia holbrooki</i>	pești	2 (teren, chestionare)
7.	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	pești	11 (chestionare)
8.	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	pești	6 (chestionare)
9.	<i>Ictalurus punctatus</i>	pești	3 (mediul online)
10.	<i>Lepomis gibbosus*</i>	pești	30 (teren, chestionare)
11.	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	pești	6 (teren, chestionare)
12.	<i>Perccottus glenii*</i>	pești	14 (teren, chestionare)
13.	<i>Pseudorasbora parva*</i>	pești	42 (teren, chestionare)
14.	<i>Salvelinus fontinalis</i>	pești	3 (teren, chestionare)
15.	<i>Trachemys scripta*</i>	reptile	5 (mediul online)

16.	<i>Aix galericulata</i>	păsări	1 (mediul online)
17.	<i>Aix sponsa</i>	păsări	1 (mediul online)
18.	<i>Phasianus colchicus</i>	păsări	402 (teren și mediul online)
19.	<i>Psittacula krameri</i>	păsări	10 (mediul online)
20.	<i>Dama dama</i>	mamifere	7 (teren și mediul online)
21.	<i>Nyctereutes procyonoides*</i>	mamifere	4 (teren și mediul online)
22.	<i>Ondatra zibethicus*</i>	mamifere	3 (teren și mediul online)
23.	<i>Rattus norvegicus</i>	mamifere	33 (teren)

Figura 9. Numărul total de semnalări de specii alogene per județ, provenite din activități de teren și surse suplimentare.

Specii de vertebrate terestre alogene de îngrijorare pentru UE

Metodologiile de lucru au vizat cu prioritate speciile alogene de vertebrate invazive de îngrijorare pentru UE. Ca urmare a activității din teren și a utilizării resurselor suplimentare de eșantionare, au fost colectate date și informații despre 6 dintre aceste specii (Tabelul 6), prezentate în cele de urmează.

Tabelul 6. Specii de vertebrate alogene invazive de îngrijorare pentru UE vizate de metodologia de lucru, prezența cunoscută anterior în România și statutul informațiilor obținute în perioada de raportare (Semnalat – Da/Nu).

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută în România*	Semnalat în perioada de raportare (Da/Nu)
1.	<i>Lepomis gibbosus</i> (biban-soare, sorete, regină, reginuță, regina bălții)	Centrarchidae (pești)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
2.	<i>Perccottus glenii</i> (somm de Amur, rotan)	Odontobutidae (pești)	Ba, Bu, Do, Mo, Mu, Ol	Da
3.	<i>Plotosus lineatus</i> (somm dungat, Ito)	Plotosidae (pești)	nu e cazul	Nu
4.	<i>Pseudorasbora parva</i> (murgoi bălțat)	Cyprinidae (pești)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
5.	<i>Lithobates catesbeianus</i> (broasca-taur americană)	Ranidae (amfibieni)	nu e cazul	Nu
6.	<i>Trachemys scripta</i> (țestoasa de Florida)	Emydidae (reptile)	Ba, Cr, Do, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
7.	<i>Acridotheres tristis</i> (myna/maina comună)	Sturnidae (păsări)	nu e cazul	Nu
8.	<i>Alopochen aegyptiaca</i> (gâscă egipteană)	Anatidae (păsări)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Nu
9.	<i>Corvus splendens</i> (cioară indiană cu gât sur, cioară de casă indiană)	Corvidae (păsări)	nu e cazul	Nu

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută în România*	Semnalat în perioada de raportare (Da/Nu)
10.	<i>Oxyura jamaicensis</i> (rață jamaicană)	Anatidae (păsări)	nu e cazul	Nu
11.	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (ibis sacru african)	Threskiornithidae (păsări)	Ba	Nu
12.	<i>Callosciurus erythraeus</i> (veverița lui Pallas)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu
13.	<i>Eutamias (Tamias) sibiricus</i> (veveriță dungată siberiană)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu
14.	<i>Herpestes javanicus</i> (mangustă javaneză, mangustă indiană mică)	Herpestidae (mamifere)	nu e cazul	Nu
15.	<i>Muntiacus reevesi</i> (muntiac chinezesc, muntiacul lui Reeves)	Cervidae (mamifere)	nu e cazul	Nu
16.	<i>Myocastor coypus</i> (nutrie, coypu)	Myocastoridae (mamifere)	Ba, Do	Nu
17.	<i>Nasua nasua</i> (coati)	Procyonidae (mamifere)	nu e cazul	Nu
18.	<i>Nyctereutes procyonoides</i> (enot, câine enot, viezure cu barbă)	Canidae (mamifere)	Ba, Bu, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Tr	Da
19.	<i>Ondatra zibethicus</i> (bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat)	Cricetidae (mamifere)	Ba, Cr, Do, Ma, Mo, Mu, Ol, Tr	Da
20.	<i>Procyon lotor</i> (raton)	Procyonidae (mamifere)	Ba, Do	Nu
21.	<i>Sciurus carolinensis</i> (veveriță cenușie)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	Denumire științifică (denumire populară)	Familia (grup taxonomic)	Distribuție cunoscută în România*	Semnalat în perioada de raportare (Da/Nu)
22.	<i>Sciurus niger</i> (veverița-vulpe, traducere din engl. Fox-Squirrel)	Sciuridae (mamifere)	nu e cazul	Nu

* Distribuția în provinciile istorice ale României: Ba – Banat, Bu – Bucovina, Cr – Crișana, Do – Dobrogea, Ol – Oltenia, Ma – Maramureș, Mo – Moldova, Mu – Muntenia, Tr – Transilvania.

PEȘTI

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)

Clasificare: Familia Centrarchidae, Ordinul Perciformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: sorete, biban-soare, regină, reginuță, regina bălții.

Căi de introducere: introducere deliberată, dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: preferă apele calde, calme din lacuri și râuri lin curgătoare, cu vegetație acvatică abundentă. Poate fi întâlnit mai mult pe lângă maluri, în ape limpezi, în cârduri mici.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de Control: pescuit selectiv.

Specia a fost semnalată în 9 cadrante unice UTM 10x10 km, și în 20 județe (Tabelul 7). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cadran UTM. O semnalare provine din Parcul Național Ceahlău. Aceasta va fi verificată de experți în următoarea etapă de activitate în teren.

Tabelul 7. Date privind prezența bibanului-soare, *Lepomis gibbosus*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Lepomis gibbosus</i>		05-01-21	Alba	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	LL53	07-12-20	Argeș	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		10-12-20	Brăila	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		19-12-20	Brăila	oportunistă

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Lepomis gibbosus</i>	LL58	16-12-20	Brașov	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		18-12-20	București	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		18-12-20	Călărași	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		05-01-21	Cluj	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		07-12-20	Constanța	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		17-12-20	Constanța	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		17-12-20	Constanța	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		17-12-20	Constanța	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	LL70	09-12-20	Dâmbovița	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		18-12-20	Giurgiu	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		22-12-20	Hunedoara	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		10-12-20	Ialomița	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		18-12-20	Ialomița	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		21-12-20	Ilfov	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		21-12-20	Ilfov	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	LN50	05-01-21	Mureș	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	MN41	07-12-20	Neamț	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	MN10	07-12-20	Neamț	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		05-01-21	Sălaj	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	ET97	10-06-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	FT08	28-06-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>	FT08	28-06-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Lepomis gibbosus</i>		05-01-21	Sibiu	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>	LN93	07-12-20	Suceava	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		10-12-20	Tulcea	oportunistă
<i>Lepomis gibbosus</i>		17-12-20	Tulcea	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

***Percottus glenii* Dybowski, 1877**

Clasificare: Familia Odontobutidae, Ordinul Perciformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: rotan, somn de Amur.

Căi de introducere: acvacultură, facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare, dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: se găsește în general în zona litorală a habitatelor acvatice stagnante - lacuri, iazuri, mlaștini, sau cursuri de apă foarte lente, canale, izvoare, cu vegetație subacvatică densă. Evită cursurile principale ale râurilor, dar poate fi întâlnit în zonele limitrofe și brațele moarte. Poate tolera apa slab oxigenată și este capabil să supraviețuiască în corpuri de apă foarte mici.

Origine/distribuție nativă: Asia (Tugur și Amur).

Metode de Control: secarea și curățarea habitatelor acvatice invadate, capturare (pescuit, plase).

Specia a fost semnalată în 5 cadrate unice UTM 10x10 km, și în 8 județe (Tabelul 8). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cadru UTM.

Tabelul 8. Date privind prezența rotanului, *Percottus glenii*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Percottus glenii</i>	MM97	02-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Percottus glenii</i>		07-12-20	Caraș-Severin	oportunistă
<i>Percottus glenii</i>	LL70	09-12-20	Dâmbovița	oportunistă
<i>Percottus glenii</i>	LL70	17-12-20	Dâmbovița	oportunistă
<i>Percottus glenii</i>	LK75	17-12-20	Dâmbovița	oportunistă
<i>Percottus glenii</i>		18-12-20	Giurgiu	oportunistă
<i>Percottus glenii</i>		18-12-20	Giurgiu	oportunistă
<i>Percottus glenii</i>	LM39	22-12-20	Mureș	oportunistă
<i>Percottus glenii</i>	MN41	07-12-20	Neamț	oportunistă
<i>Percottus glenii</i>		09-12-20	Suceava	oportunistă

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Perccottus glenii</i>		10-12-20	Tulcea	oportunistă
<i>Perccottus glenii</i>		17-12-20	Tulcea	oportunistă
<i>Perccottus glenii</i>		05-01-21	Tulcea	oportunistă
<i>Perccottus glenii</i>		27-10-20	Tulcea	oportunistă

***Pseudorasbora parva* (Temminck & Schlegel, 1846)**

Clasificare: Familia Cyprinidae, Ordinul Cypriniformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: murgoi bălțat.

Căi de introducere: introducere accidentală prin piscicultură, împreună cu alte specii cu valoare economică.

Ecologie/Habitat invadate: ocupă o mare varietate de habitate, însă preferă canale mici, iazuri și lacuri cu multă vegetație. Adulții preferă ape reci, ușor curgătoare.

Origine/distribuție nativă: Asia, din bazinul Amurului până în cel al râului Zhujiang în Siberia, Korea și China.

Metode de Control: pescuit selectiv, controlul efectivelor piscicole destinate populării/repopulării bazinelor acvatice și eliminarea speciei (icre embrionate și/sau alevini, subadulți sau adulți).

Specia a fost semnalată în 18 cadrate unice UTM 10x10 km, și în 14 județe (Tabelul 9). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cadru UTM. Semnalările pentru *Pseudorasbora parva* sunt reprezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 9. Date privind prezența murgoiului bălțat, *Pseudorasbora parva*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Pseudorasbora parva</i>		05-01-21	Alba	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MM53	13-08-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MM95	24-08-20	Bacău	cantitativă

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MM95	24-08-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MM95	24-08-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MM95	24-08-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	NM00	27-08-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	NM00	27-08-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	NM00	27-08-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MM97	02-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	NM00	15-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	NM00	15-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	NM00	15-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	NM00	15-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	NM01	15-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MM95	16-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MM95	16-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MM95	21-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MM95	21-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MM95	21-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MM55	09-12-20	Bacău	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	ET85	25-07-20	Bihor	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	LL70	09-12-20	Dâmbovița	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MJ26	03-07-13	Giurgiu	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MN74	23-09-20	Iași	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>		21-12-20	Ilfov	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>		21-12-20	Ilfov	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>		07-12-20	Mehedinți	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	LN50	05-01-21	Mureș	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MM98	02-09-20	Neamț	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MM98	02-09-20	Neamț	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MN80	02-09-20	Neamț	cantitativă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MN80	02-09-20	Neamț	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MN41	07-12-20	Neamț	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>		05-01-21	Sălaj	oportunistă
<i>Pseudorasbora parva</i>	ET97	09-06-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	ET98	10-06-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	FU51	17-07-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	ET97	16-10-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MN66	23-09-20	Suceava	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>	MN66	23-09-20	Suceava	cantitativă
<i>Pseudorasbora parva</i>		17-12-20	Tulcea	oportunistă

REPTILE

Trachemys scripta (Schoepff, 1792)

Clasificare: Familia Emydidae, Ordinul Testudines, Clasa Reptilia.

Denumire populară: țestoasă de Florida.

Căi de introducere: comerțul cu animale de companie, introducere intenționată sau evadare din captivitate.

Ecologie/Habitat invadate: poate fi întâlnită într-o varietate de habitate acvatice dulcicole naturale și seminaturale, lentice, lotice sau lent curgătoare; pare să prefere habitatele acvatice puțin adânci, cu substrat fin, mâlos, bogate în vegetație acvatică și locuri de sorire. În arealul invadat, este întâlnită preponderent în zone urbane (de ex. parcuri și grădini botanice), sau în proximitatea acestora, unde sunt adesea eliberate din captivitate.

Origine/distribuție nativă: America de Nord .

Metode de control: capturare (capcane acvatice sau plutitoare, plase) și îndepărtare (adopteie sau eutanasiere); colectarea și distrugerea pontelor.

Specia a fost semnalată în 4 județe (Tabelul 10). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cuadrat UTM.

Tabelul 10. Date privind prezența țestoasei de Florida, *Trachemys scripta*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Trachemys scripta</i>		19-07-20	Bistrița-Năsăud	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>		07-08-20	București	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>		26-07-20	București	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>		09-10-20	Cluj-Napoca	oportunistă
<i>Trachemys scripta</i>		05-09-20	Constanța	oportunistă

MAMIFERE

Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834)

Clasificare: Familia Canidae, Ordinul Carnivora, Clasa Mammalia.

Denumire populară: (câine) enot, viezure cu barbă.

Căi de introducere: evadare din captivitate (cel mai frecvent din fermele de blană), introducere deliberată (de ex. pentru îmbunătățirea fondului cinegetic pentru vânatoare), dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: specie asociată zonelor umede, preferă habitatele deschise, în special pajiștile umede cu tufișuri abundente, mlaștinile și malurile de râu, pădurile mici de foioase, pădurile mixte și zonele defrișate. Preferințele de habitat se schimbă în funcție de climat, disponibilitatea hranei și adăposturilor.

Origine/distribuție nativă: Asia de Est (sud-estul Siberiei).

Metode de control: eliminare prin vânatoare, sterilizare/castrare.

Specia a fost semnalată în 3 cadrante unice UTM 10x10 km, și 4 județe (Tabelul 11). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cadran UTM. Semnalările pentru *Nyctereutes procyonoides* sunt reprezentate în tabelul de mai jos.

Tabelul 11. Date privind prezența enotului, *Nyctereutes procyonoides*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	DS91	27-04-12	Arad	calitativă

<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NK83	12-09-20	Constanța	calitativă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NK64	26-09-20	Ialomița	calitativă
<i>Nyctereutes procyonoides</i>		05-12-20	Tulcea	oportunistă

***Ondatra zibethicus* (Linnaeus, 1766)**

Clasificare: Familia Cricetidae, Ordinul Rodentia, Clasa Mammalia.

Denumire populară: bizam, șobolan mirositor, șobolan moscat.

Căi de introducere: evadare din fermele de blană și dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: specie asociată habitatelor acvatice, preferă zonele umede și habitatele acvatice dulcicole, cu ape stagnante sau lin curgătoare. Poate fi întâlnită și în estuare și poate supraviețui în habitate acvatice marine sau salmastre.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de control: capturare cu ajutorul capcanelor, îngrădirea accesului, eliminarea prin împușcare, control biologic (cu ajutorul speciilor native de prădători).

Specia a fost semnalată în 3 județe (Tabelul 12). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cuadrat UTM.

Tabelul 12. Date privind prezența bizamului, *Ondatra zibethicus*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Ondatra zibethicus</i>		16-06-20	București	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>		31-08-20	Mureș	oportunistă
<i>Ondatra zibethicus</i>	LJ04	21-11-20	Olt	calitativă

Specii de vertebrate terestre alogene, altele decât cele de îngrijorare pentru UE

Ca urmare a activității din teren și a utilizării resurselor suplimentare de eșantionare, au fost colectate date și informații despre 17 specii de vertebrate alogene, a căror prezență a fost semnalată anterior în România, prezentate în cele de urmează.

PEȘTI

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)

Clasificare: Familia Ictaluridae, Ordinul Siluriformes Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: somn american, somn pitic negru.

Căi de introducere: piscicultură, facilitarea dispersiei - constituire de coridoare, dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: se găsește în majoritatea habitatelor de apă dulce, de la bălți mici, până la lacuri și râuri mari. Pot ocupa corpuri de apă turbidă, caldă, poluată și slab oxigenată, neprielnice pentru alte specii de pești. Preferă habitatele cu substrat moale, evită apele cu debit mare.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de Control: capturare și eliminare, secarea habitatelor acvatice, crearea de bariere acvatice locale.

Specia a fost semnalată în 9 cadrane unice UTM 10x10km, în 12 județe (Tabelul 13). Pentru majoritatea semnalărilor din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că nu au fost asociate unui cadran UTM.

Tabelul 13. Date privind prezența somnului american, *Ameiurus melas*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Ameiurus melas</i>	LL53	19-12-20	Argeș	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>		10-12-20	Brăila	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	LL58	22-12-20	Brașov	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>		29-05-20	București	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>		29-01-20	București	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>		19-12-20	București	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	NJ28	10-06-20	Constanța	cantitativă
<i>Ameiurus melas</i>		07-12-20	Constanța	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	LL70	09-12-20	Dâmbovița	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>		10-12-20	Ialomița	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	FQ30	28-06-13	Mehedinți	cantitativă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Ameiurus melas</i>		09-12-20	Mehedinți	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	LM39	05-01-21	Mureș	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	MN41	07-12-20	Neamț	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>		22-12-20	Sălaj	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>		05-01-21	Sălaj	oportunistă
<i>Ameiurus melas</i>	FU50	31-10-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Ameiurus melas</i>	FU51	31-10-20	Satu Mare	cantitativă

***Ameiurus nebulosus* (Lesueur, 1819)**

Clasificare: Familia Ictaluridae, Ordinul Siluriformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: somn pitic.

Căi de introducere: introducere intenționată, piscicultură, pescuit sportiv, facilitarea dispersiei - constituire de coridoare, dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: habitate dulcicole, rar salmastre, naturale și seminaturale - ape lent curgătoare, bălți, lacuri, mlaștini; preferă habitatele puțin adânci cu substrat mâlos sau nisipos, cu vegetație densă.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de Control: capturare și eliminare, secarea habitatelor acvatice, crearea de bariere acvatice locale.

Specia a fost semnalată în 6 cadrate unice UTM 10x10km, în 11 județe (Tabelul 14). Pentru majoritatea semnalărilor din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că nu au fost asociate unui cadrat UTM.

Tabelul 14. Date privind prezența somnului pitic, *Ameiurus nebulosus*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		10-12-20	Brăila	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	LL58	18-12-20	Brașov	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	LL64	18-12-20	Brașov	oportunistă

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	LL58	22-12-20	Brașov	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		18-12-20	București	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		19-12-20	București	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		22-12-20	București	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		18-12-20	Călărași	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	LK86	10-12-20	Dâmbovița	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	LK94	10-12-20	Dâmbovița	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	LL70	17-12-20	Dâmbovița	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		19-12-20	Hunedoara	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		22-12-20	Hunedoara	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		10-12-20	Ialomița	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		18-12-20	Ilfov	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		21-12-20	Ilfov	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		21-12-20	Ilfov	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		24-12-20	Maramureș	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		09-12-20	Mehedinți	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	LM39	22-12-20	Mureș	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>	LM39	05-01-21	Mureș	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		22-12-20	Sălaj	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		09-12-20	Suceava	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		22-12-20	Timiș	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		22-12-20	Timiș	oportunistă
<i>Ameiurus nebulosus</i>		22-12-20	Timiș	oportunistă

***Carassius gibelio* (Bloch, 1782)**

Clasificare: Familia Cyprinidae, Ordinul Cypriniformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: caras argintiu.

Căi de introducere: piscicultură, facilitarea dispersiei - constituire de coridoare, dispersie naturală secundară.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Ecologie/Habitat invadate: specie bentopelagică dulcicolă, tolerează foarte bine și apele salmastre. Populează o mare varietate de corpuri de apă stagnante, dar și râuri lin curgătoare, la câmpie, unde ocupă zonele cu vegetație submersă. Poate tolera concentrații foarte scăzute de oxigen și nu este sensibil la poluare. Pe timpul iernii, indivizii care trăiesc în lacuri pot migra spre gurile râurilor pentru a evita apa cu un conținut scăzut de oxigen.

Origine/distribuție nativă: Asia.

Metode de Control: pescuit selectiv, convențional sau cu plase.

Specia a fost semnalată în 31 cadrane unice UTM 10x10km, în 22 județe (Tabelul 15). Pentru majoritatea semnalărilor din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cadran UTM. O semnalare provine din Parcul Național Ceahlău. Aceasta va fi verificată de experți în următoarea etapă de activitate în teren.

Tabelul 15. Date privind prezența carasului argintiu, *Carassius gibelio*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Carassius gibelio</i>		05-01-21	Alba	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	LL33	07-12-20	Argeș	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	MM95	24-08-20	Bacău	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM95	24-08-20	Bacău	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM95	24-08-20	Bacău	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM95	24-08-20	Bacău	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	NM00	27-08-20	Bacău	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	NM00	27-08-20	Bacău	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM97	02-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	NM00	15-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM95	16-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM95	16-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM95	16-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM95	21-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM95	21-09-20	Bacău	cantitativă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Carassius gibelio</i>	MM95	21-09-20	Bacău	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MN55	07-12-20	Bacău	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		09-12-20	Bacău	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	ET85	25-07-20	Bihor	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	ET96	16-11-20	Bihor	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>		10-12-20	Brăila	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	LL58	16-12-20	Brașov	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		18-12-20	București	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		18-12-20	Călărași	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		05-01-21	Cluj	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		06-01-21	Cluj	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	NJ28	04-06-20	Constanța	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	NJ28	10-06-20	Constanța	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>		07-12-20	Constanța	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		17-12-20	Constanța	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		17-12-20	Constanța	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		17-12-20	Constanța	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		17-12-20	Constanța	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	LK94	07-12-20	Dâmbovița	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	LL70	17-12-20	Dâmbovița	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	LK86	18-12-20	Dâmbovița	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	LK75	18-12-20	Dâmbovița	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	Lk94	18-12-20	Dâmbovița	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	MM03	30-06-20	Harghita	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM03	04-08-20	Harghita	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM14	04-08-20	Harghita	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM04	04-08-20	Harghita	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM10	12-11-20	Harghita	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM03	14-08-20	Harghita	cantitativă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Carassius gibelio</i>	MM03	14-08-20	Harghita	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM11	15-09-20	Harghita	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	LM74	15-10-20	Harghita	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>		22-12-20	Hunedoara	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		09-12-20	Ialomița	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		10-12-20	Ialomița	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		18-12-20	Ialomița	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		09-12-20	Mehedinți	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	MM98	02-09-20	Neamț	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MM98	02-09-20	Neamț	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MN80	02-09-20	Neamț	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	MN41	07-12-20	Neamț	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	MN30	07-12-20	Neamț	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	MN10	07-12-20	Neamț	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	MN48	07-12-20	Neamț	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		18-12-20	Olt	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		05-01-21	Sălaj	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	ET97	09-06-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	ET97	10-06-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	ET97	10-06-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	ET98	10-06-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	FT08	28-06-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	FU51	17-07-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	ET97	16-10-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	ET97	16-10-20	Satu Mare	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>		28-12-20	Sibiu	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>	MN66	23-09-20	Suceava	cantitativă
<i>Carassius gibelio</i>	LN93	07-12-20	Suceava	oportunistă
<i>Carassius gibelio</i>		17-12-20	Tulcea	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

***Ctenopharyngodon idella* (Valenciennes, 1844)**

Clasificare: Familia Cyprinidae, Ordinul Cypriniformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: cosaș.

Căi de introducere: piscicultură, dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitate invadate: pește de apă dulce, preferă râuri mari, lacuri și rezervoare cu vegetație abundentă și ape relativ puțin adânci. Adesea întâlnit în bălți private, amenajări piscicole și bălțile adiacente.

Origine/distribuție nativă: Asia de est – China.

Metode de Control: măsuri legislative pentru prevenirea introducerii, tehnica Iuda - eliberarea de exemplare sterilizate și echipate cu emițătoare, ce permit localizarea bancurilor de pești; eliminarea prin pescuit.

Specia a fost semnalată în 3 județe (Tabelul 16). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cuadrat UTM.

Tabelul 16. Date privind prezența cosașului, *Ctenopharyngodon idella*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	LL58	16-12-20	Brașov	oportunistă
<i>Ctenopharyngodon idella</i>		18-12-20	Giurgiu	oportunistă
<i>Ctenopharyngodon idella</i>		05-01-21	Sălaj	oportunistă

***Gambusia holbrooki* Girard, 1859**

Clasificare: Familia Poeciliidae, Ordinul Cyprinodontiformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: gambusie, gambuzie.

Căi de introducere: introducere deliberată, ca agent de combatere biologică a larvelor de țânțari (combaterea paludismului) sau prin acvaristică.

Ecologie/Habitate invadate: specie dulcicolă și salmastricolă, bentopelagică, subtropicală.

Preferă ape de mică adâncime, cu sau fără vegetație.

Origine/distribuție nativă: America de Nord - estul și sudul SUA .

Metode de Control: pescuit selectiv, stoparea introducerilor deliberate, secare.

Specia a fost semnalată în 2 județe (Tabelul 17). Pentru semnalarea din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că nu a fost asociată unui cuadrat UTM.

Tabelul 17. Date privind prezența gambusiei, *Gambusia holbrooki*, în România

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Gambusia holbrooki</i>		09-12-20	București	oportunistă
<i>Gambusia holbrooki</i>	PJ25	16-11-19	Constanța	cantitativă

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)

Clasificare: Familia Cyprinidae, Ordinul Cypriniformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: sânțger, crap argintiu, fitofag.

Căi de introducere: piscicultură, introducere deliberată pentru controlul înfloririlor algale (în acvacultură), comercializare ca și momeală vie, pentru pescuitul sportiv.

Ecologie/Habitat invadate: specie de apă dulce care trăiește în medii temperate (6-28 °C).

Necesită apă stagnantă sau cu curgere lentă.

Origine/distribuție nativă: Asia de Est – China.

Metode de Control: măsuri legislative pentru prevenirea introducerii, tehnica Iuda - eliberarea de exemplare sterilizate și echipate cu emițătoare, ce permit localizarea bancurilor de pești; eliminarea prin pescuit.

Specia a fost semnalată în 8 județe (Tabelul 18). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cuadrat UTM.

Tabelul 18. Date privind prezența sânțgerului, *Hypophthalmichthys molitrix*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>		10-12-20	Brăila	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	LL58	16-12-20	Brașov	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>		18-12-20	Călărași	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>		23-12-20	Hunedoara	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>		07-12-20	Ialomița	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>		10-12-20	Ialomița	oportunistă

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>		18-12-20	Ialomița	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>		09-12-20	Mehedinți	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>		05-01-21	Sălaj	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>		10-12-20	Tulcea	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>		17-12-20	Tulcea	oportunistă

***Hypophthalmichthys nobilis* (Richardson, 1845)**

Clasificare: Familia Cyprinidae, Ordinul Cypriniformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: (crap) novac, crap argintiu nobil, crap cu cap mare.

Căi de introducere: introducere deliberată pentru pescuit sportiv, piscicultură; dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: preferă straturile superioare ale lacurilor și râurilor lente. Pot supraviețui în ape salmastre.

Origine/distribuție nativă: Asia de Est – China.

Metode de control: măsuri legislative pentru prevenirea introducerii; tehnica Iuda - eliberarea de exemplare sterilizate și echipate cu emițătoare, ce permit localizarea bancurilor de pești și eliminarea prin pescuit selectiv.

Specia a fost semnalată în 6 județe (Tabelul 19). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cuadrat UTM.

Tabelul 19. Date privind prezența novacului, *Hypophthalmichthys nobilis*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>		10-12-20	Brăila	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	LL58	16-12-20	Brașov	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>		18-12-20	Călărași	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>		10-12-20	Ialomița	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>		09-12-20	Mehedinți	oportunistă
<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>		17-12-20	Tulcea	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

***Ictalurus punctatus* (Rafinesque, 1818)**

Clasificare: Familia Ictaluridae, Ordinul Siluriformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: somn de canal, somn pătat.

Căi de introducere: introducere accidentală sau deliberată pentru pescuit sportiv, piscicultură; dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: se poate adapta la o varietate de habitate acvatice. Cel mai adesea este întâlnit în habitate acvatice dulcicole sau salmastre, curate, bine oxigenate; ape curgătoare sau lin curgătoare.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de control: măsuri legislative și de conștientizare pentru prevenirea introducerii; instalarea de bariere pe apele curgătoare; pescuit selectiv.

Specia a fost semnalată în 2 județe (Tabelul 20). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cuadrat UTM.

Tabelul 20. Date privind prezența somnului pătat, *Ictalurus punctatus*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Ictalurus punctatus</i>		?-8-2014	Timiș	oportunistă
<i>Ictalurus punctatus</i>		14-07-20	Tulcea	oportunistă
<i>Ictalurus punctatus</i>		16-09-20	Tulcea	oportunistă

***Oncorhynchus mykiss* (Walbaum, 1792)**

Clasificare: Familia Salmonidae, Ordinul Salmoniformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: păstrăv-curcubeu, păstrăv american.

Căi de introducere: introdus deliberat, pentru piscicultură și pescuit sportiv.

Ecologie/Habitat invadate: specie anadromă, poate trăi în habitate acvatice dulcicole, salmastre sau marine. În general trăiește în ape limpezi, reci, pâraie, râuri, lacuri și zone intertidale.

Origine/distribuție nativă: coastele Pacificului de Nord - America de Nord, nord-estul Rusiei (Kamceatka).

Metode de control: măsuri legislative, pescuit selectiv.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Specia a fost semnalată în 2 cadrate unice UTM 10x10 km, și în 5 județe (Tabelul 21). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cuadrat UTM.

Tabelul 21. Date privind prezența păstrăvului-curcubeu, *Oncorhynchus mykiss*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	LL53	18-12-20	Argeș	oportunistă
<i>Oncorhynchus mykiss</i>		05-01-21	Bihor	oportunistă
<i>Oncorhynchus mykiss</i>		05-01-21	Bistrița Năsăud	oportunistă
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	LL45	29-10-20	Brașov	cantitativă
<i>Oncorhynchus mykiss</i>		05-01-21	Cluj	oportunistă
<i>Oncorhynchus mykiss</i>		05-01-21	Cluj	oportunistă

***Salvelinus fontinalis* (Mitchill, 1814)**

Clasificare: Familia Salmonidae, Ordinul Salmoniformes, Clasa Actinopterygii.

Denumire populară: păstrăv-fântânel.

Căi de introducere: piscicultură, dispersie secundară naturală.

Ecologie/Habitat invadate: habitate marine, salmastre și de apă dulce. Preferă apele reci, limpezi și foarte bine oxigenate, în pâraie, râuri și lacuri. Există și populații marine care întreprind migrații anadrome.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de Control: măsuri legislative, pescuit selectiv.

Specia a fost semnalată în 2 cadrate unice UTM 10x10 km, și în 3 județe (Tabelul 22). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cuadrat UTM.

Tabelul 22. Date privind prezența păstrăvului-fântânel, *Salvelinus fontinalis*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Salvelinus fontinalis</i>		05-01-21	Bistrița-Năsăud	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Salvelinus fontinalis</i>	LL70	09-12-20	Dâmbovița	oportunistă
<i>Salvelinus fontinalis</i>	FR51	31-07-20	Hunedoara	cantitativă

PĂSĂRI

Aix galericulata (Linnaeus, 1758)

Clasificare: Familia Anatidae, Ordinul Anseriformes, Clasa Aves .

Denumire populară: rața-mandarin.

Căi de introducere: evadare din captivitate, introducere deliberată în scop ornamental.

Ecologie/Habitate invadate: preferă bazine cu apă dulce, lacuri, râuri, mlaștini cu maluri împădurite. Prezența copacilor bătrâni cu scorburi este necesară pentru cuibărit. Iarna poate fi observată pe câmpuri inundate și râuri deschise sau mlaștini. Poate fi văzută și în lagune și estuare de coastă.

Origine/distribuție nativă: Asia - nord-estul Chinei, sud-estul Rusiei, Coreea și Japonia, Taiwan. Specia este parțial migratoare și iernează în estul Chinei și Japonia.

Metode de control: măsuri legislative, compromiterea pontelor prin sterilizarea acestora, capturare, împușcare.

Specia a fost semnalată în într-o singură locație din București (Tabelul 23).

Tabelul 23. Date privind prezența raței-mandarin, *Aix galericulata*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Aix galericulata</i>		20-11-20	București	oportunistă

Aix sponsa (Linnaeus, 1758)

Clasificare: Familia Anatidae, Ordinul Anseriformes, Clasa Aves.

Denumire populară: rață de pădure, rață ochi-de-șoim.

Căi de introducere: evadare din captivitate, introducere deliberată în scop.

Ecologie/Habitat invadate: mlaștini împădurite, lacuri puțin adânci, iazuri și pâraie. Preferă apa deschisă care alternează cu zone care sunt acoperite de copaci doborâți, arbuști, arini, salcie și plante palustre unde se pot ascunde și se pot hrăni.

Origine/distribuție nativă: America de Nord.

Metode de control: măsuri legislative, compromiterea pontelor prin sterilizarea acestora, capturare, împușcare

Specia a fost semnalată în într-o singură locație din Brașov (Tabelul 24).

Tabelul 24. Date privind prezența raței ochi-de-șoim, *Aix sponsa*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Aix sponsa</i>		?-5-2020	Brașov	oportunistă

***Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758**

Clasificare: Familia Phasianidae, Ordinul Galliformes, Clasa Aves.

Denumire populară: fazan.

Căi de introducere: introducere deliberată în scop cinegetic.

Ecologie/Habitat invadate: preferă pădurile de foioase, arborete tinere dese sau păduri cu subarboret cu specii producătoare de fructe și semințe, din zona de câmpie și de deal, pădurile de luncă, zăvoaie, tufărișuri dese și mărăcișișuri întinse.

Origine/distribuție nativă: Transcaucazia (Armenia, Azerbaidjan, Georgia).

Metode de control: vânătoare, măsuri legislative pentru prevenirea noilor introduceri.

Specia a fost semnalată în 66 cadrate unice UTM 10x10 km, și în 25 județe (Tabelul 25). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cadrat UTM.

Tabelul 25. Date privind prezența fazanului, *Phasianus colchicus*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	ES00	27-04-12	Arad	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>		28-11-20	Bihor	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>		31-03-17	Bihor	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK37	12-10-18	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK47	19-10-18	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK36	20-10-18	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK48	20-10-18	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK37	03-11-18	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK37	09-11-18	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK36	10-11-18	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK37	11-11-18	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK37	19-01-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL30	19-01-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK38	20-01-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK37	08-02-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK37	09-02-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK47	16-03-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK38	06-04-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK37	04-05-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK37	04-05-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK47	04-05-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK48	25-05-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL43	19-08-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL53	19-09-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL43	08-10-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL43	08-10-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL43	08-10-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL43	08-10-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL43	08-11-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL53	08-11-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL43	06-12-19	Brăila	oportunistă

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL53	06-12-19	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL43	21-02-20	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL43	21-02-20	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL43	21-02-20	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL42	05-03-20	Brăila	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL70	31-10-20	Brăila	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>		29-08-20	Brasov	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		06-12-20	Calarasi	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		05-09-20	Calarasi	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		na-12-2020	Calarasi	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK62	08-06-20	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MJ98	27-02-19	Călărași	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	MJ98	27-02-19	Călărași	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK62	01-05-20	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK62	01-05-20	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK62	01-05-20	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK62	08-06-20	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK62	08-06-20	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK62	08-06-20	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK62	08-06-20	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK62	08-06-20	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK72	30-03-18	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK11	16-09-18	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NJ29	11-10-18	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NJ19	14-03-19	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NJ19	14-03-19	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NJ29	14-03-19	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NJ29	14-03-19	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK91	17-04-19	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK91	24-02-20	Călărași	cantitativă

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK11	24-02-20	Călărași	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>		30-11-20	Caraș-Severin	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		15-11-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		06-11-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		10-10-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		23-09-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		23-09-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		21-08-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		21-08-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		20-08-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		19-08-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		11-08-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		20-09-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK21	26-04-18	Constanța	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK21	20-05-18	Constanța	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NJ76	04-04-17	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK94	12-04-17	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK12	05-05-17	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK94	17-05-17	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK94	28-06-17	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK94	22-09-17	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK94	29-09-17	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK94	29-11-17	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK93	17-04-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NJ79	19-04-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NJ87	19-04-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	25-04-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK93	27-04-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	23-05-18	Constanța	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK01	26-06-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK01	27-06-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK01	27-06-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK01	27-06-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK01	27-06-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK94	30-07-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	13-08-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	25-08-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ27	11-10-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ27	11-10-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	11-10-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	31-10-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ27	08-11-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	08-11-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ36	14-11-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ27	15-11-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ36	03-12-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	20-12-18	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	06-01-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ27	27-01-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	28-01-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK94	06-02-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ36	19-02-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	19-02-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	19-02-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	21-02-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	26-02-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ36	13-03-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	13-03-19	Constanța	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	13-03-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	26-03-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	30-03-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	30-03-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	16-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	16-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	16-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ27	17-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	17-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	17-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	19-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ27	20-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ27	20-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	20-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	20-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	20-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ36	21-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ36	21-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ36	21-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	21-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	21-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	21-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	21-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	21-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	21-04-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK02	06-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK01	07-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	08-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	15-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	15-05-19	Constanța	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	15-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	15-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	15-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	15-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	16-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	16-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ27	17-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ27	17-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ27	17-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ27	23-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ27	23-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ36	26-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	26-05-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	06-06-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	20-06-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ36	30-06-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	30-06-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	21-07-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK11	05-08-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK02	12-12-19	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK01	21-04-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK01	21-04-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK02	21-04-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK11	22-04-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NJ69	31-05-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK11	08-06-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK11	08-06-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK11	08-06-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK11	13-10-20	Constanța	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK11	13-10-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK11	13-10-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK11	30-11-20	Constanța	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK83	12-09-20	Constanța	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ27	25-01-18	Constanța	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ27	16-04-18	Constanța	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK94	19-04-18	Constanța	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK21	26-04-18	Constanța	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	29-09-18	Constanța	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK21	20-02-19	Constanța	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK94	16-03-19	Constanța	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK21	30-03-19	Constanța	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ18	25-04-19	Constanța	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ18	05-05-19	Constanța	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	PJ37	29-06-19	Constanța	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>		03-07-20	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	19-08-19	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	10-10-19	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	11-10-19	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	07-11-19	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	08-11-19	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL53	08-11-19	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	05-12-19	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	20-02-20	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	20-02-20	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	20-02-20	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL43	04-03-20	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	04-03-20	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	04-03-20	Galați	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	04-03-20	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL43	05-03-20	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	05-03-20	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	05-03-20	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	05-03-20	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	05-03-20	Galați	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	MJ48	13-06-20	Giurgiu	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MJ47	03-05-20	Giurgiu	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MJ47	03-05-20	Giurgiu	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MJ47	13-06-20	Giurgiu	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK02	21-01-20	Giurgiu	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>		27-06-20	Harghita	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		12-06-20	Harghita	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	FR44	14-05-19	Hunedoara	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	FR28	20-11-20	Hunedoara	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>		08-11-20	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		02-08-20	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		14-06-20	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		14-06-20	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK23	26-12-17	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK24	26-12-17	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK24	01-01-18	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK65	10-10-18	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK66	06-11-18	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK65	31-01-19	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK66	28-03-19	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK65	08-04-19	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK23	26-04-19	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK23	26-04-19	Ialomița	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK23	16-06-20	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK23	16-06-20	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK23	16-06-20	Ialomița	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK64	26-09-20	Ialomița	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK64	26-09-20	Ialomița	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK64	26-09-20	Ialomița	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK64	19-12-20	Ialomița	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK64	19-12-20	Ialomița	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK64	19-12-20	Ialomița	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK64	19-12-20	Ialomița	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK64	19-12-20	Ialomița	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK23	07-04-18	Ialomița	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK71	24-04-19	Ialomița	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK24	30-05-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK24	30-05-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK24	28-04-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK24	28-04-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK24	28-04-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK24	28-04-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK24	28-04-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK24	28-04-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK24	28-04-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK44	29-04-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK44	29-04-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK44	29-04-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK44	29-04-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK44	17-05-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK44	17-05-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK44	17-05-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK44	17-05-20	Ilfov	cantitativă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK44	17-05-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK44	17-05-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK24	30-05-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK24	30-05-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK24	30-05-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK24	30-05-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK24	30-05-20	Ilfov	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>		24-09-20	Ilfov	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ04	21-11-20	Olt	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ04	21-11-20	Olt	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ04	21-11-20	Olt	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ04	21-11-20	Olt	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ04	20-01-18	Olt	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ04	10-02-18	Olt	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ15	25-02-18	Olt	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ04	03-03-18	Olt	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ04	03-03-18	Olt	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ04	03-03-18	Olt	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ04	03-03-18	Olt	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ14	31-03-18	Olt	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ15	07-04-18	Olt	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ15	07-04-18	Olt	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ15	11-05-18	Olt	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ14	03-07-18	Olt	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ14	12-07-18	Olt	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK56	31-01-19	Prahova	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK66	09-07-19	Prahova	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	MK09	25-12-17	Prahova	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>		01-11-20	Sibiu	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		30-10-20	Sibiu	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>		27-10-20	Sibiu	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		27-10-20	Sibiu	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		27-10-20	Sibiu	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		25-10-20	Sibiu	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		20-06-20	Sibiu	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		30-10-20	Sibiu	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	09-04-18	Teleorman	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	11-05-18	Teleorman	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	11-05-18	Teleorman	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	15-06-18	Teleorman	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	02-07-18	Teleorman	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	20-01-18	Teleorman	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	24-02-18	Teleorman	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	14-03-18	Teleorman	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	14-03-18	Teleorman	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ14	17-03-18	Teleorman	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ14	17-03-18	Teleorman	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	17-03-18	Teleorman	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	09-04-18	Teleorman	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	11-05-18	Teleorman	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	11-05-18	Teleorman	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ15	15-06-18	Teleorman	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	15-06-18	Teleorman	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	02-07-18	Teleorman	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ14	12-07-18	Teleorman	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	LJ24	01-09-18	Teleorman	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	ER08	28-06-18	Timiș	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	ER08	14-09-18	Timiș	cantitativă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK96	12-04-19	Tulcea	calitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	04-04-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK49	05-04-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	05-04-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	05-04-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	06-04-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	06-04-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK05	07-05-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	15-05-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	15-05-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK58	15-05-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	15-05-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	15-05-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	08-07-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	08-07-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	08-07-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	08-07-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	08-07-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	08-07-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	06-08-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK06	06-10-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	13-12-18	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	19-03-19	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	20-03-19	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	20-03-19	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK05	24-03-19	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	11-05-19	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	11-05-19	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	11-05-19	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	11-05-19	Tulcea	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	11-05-19	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	11-05-19	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK06	26-06-19	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	30-09-19	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	26-10-19	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK06	16-12-19	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK49	17-12-19	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	18-03-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	19-03-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	15-04-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	16-04-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	05-06-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	05-06-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	05-06-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	06-06-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	06-06-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	06-06-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	17-10-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK48	11-12-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	11-12-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	11-12-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	PK59	11-12-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK87	12-04-19	Tulcea	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>	NK97	12-04-19	Tulcea	cantitativă
<i>Phasianus colchicus</i>		21-10-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>		09-08-20	Tulcea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL35	18-09-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	18-09-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL34	09-10-19	Vrancea	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL35	10-10-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL34	06-11-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL34	07-11-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL35	07-11-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL35	07-11-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL34	04-12-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	04-12-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL34	05-12-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL34	05-12-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL34	05-12-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL34	05-12-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL35	05-12-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL35	05-12-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL35	05-12-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL35	05-12-19	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL34	15-01-20	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL34	15-01-20	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL34	16-01-20	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL35	16-01-20	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	19-02-20	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	19-02-20	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	19-02-20	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL34	21-02-20	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL44	03-03-20	Vrancea	oportunistă
<i>Phasianus colchicus</i>	NL34	04-03-20	Vrancea	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

***Psittacula krameri* (Scopoli, 1769)**

Clasificare: Familia Psittacidae, Ordinul Psittaciformes, Clasa Aves.

Denumire populară: papagalul micul Alexandru.

Căi de introducere: introducere deliberată și evadare din colecțiile particulare, parcuri sau grădini zoologice

Ecologie/Habitate invadate: în arealul nativ trăiește în deșerturi, savane și pajiști, păduri și păduri tropicale, zone umede precum mlaștinile, în câmpuri agricole și livezi. În arealul non-nativ preferă mediile urbane, orașele, pentru că oferă temperaturi ambientale mai mari și o disponibilitate mai mare de hrană.

Origine/distribuție nativă: Asia de Sud și Africa Subsahariană .

Metode de control: capturare și eliminare, campanii de conștientizare, măsuri legislative.

Specia a fost semnalată în 4 județe (Tabelul 26). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cuadrat UTM.

Tabelul 26. Date privind prezența papagalului micul Alexandru, *Psittacula krameri*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Psittacula krameri</i>		24-07-20	București	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>		19-07-20	București	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>		14-06-20	București	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>		?-1-2020	București	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>		22-12-20	București	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>		14-11-20	Iași	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>		22-12-20	Ilfov	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>		10-01-21	Prahova	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>		02-12-20	Prahova	oportunistă
<i>Psittacula krameri</i>		18-01-21	Prahova	oportunistă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MAMIFERE

Dama dama (Linnaeus, 1758)

Clasificare: Familia Cervidae, Ordinul Cetartiodactyla, Clasa Mammalia.

Denumire populară: lopătar, cerb lopătar.

Căi de introducere: introduceri deliberate, repetate, pentru îmbunătățirea fondului cinegetic; dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: habitate împădurite deschise, naturale sau seminaturale (plantații) de foioase, amestec sau conifere, dar și pajiști, tufărișuri, zone cultivate (agroecosisteme) din apropierea pădurilor.

Origine/distribuție nativă: Asia Mica, Europa Centrala și de Vest.

Metode de control: măsuri legislative pentru a preveni introducerea de noi exemplare, control și eliminare prin vânatoare.

Specia a fost semnalată în 3 cadrate unice UTM 10x10 km, și 2 județe (Tabelul 27). Pentru semnalările din mediul online nu se cunoaște locația precisă, astfel că acestea nu au fost asociate unui cadrat UTM.

Tabelul 27. Date privind prezența lopătarului, *Dama dama*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Dama dama</i>	DS91	27-04-12	Arad	calitativă
<i>Dama dama</i>	ES01	27-04-12	Arad	calitativă
<i>Dama dama</i>	ES01	27-04-12	Arad	calitativă
<i>Dama dama</i>	ES00	28-05-13	Arad	cantitativă
<i>Dama dama</i>	ES01	27-05-13	Arad	cantitativă
<i>Dama dama</i>		?-10-2020	Giurgiu	oportunistă
<i>Dama dama</i>		?-12-2020	Giurgiu	oportunistă

***Rattus norvegicus* (Berkenhout, 1769)**

Clasificare: Familia Muridae, Ordinul Rodentia, Clasa Mammalia.

Denumire populară: șobolan cenușiu.

Căi de introducere: introducere neintenționată prin diferite căi de transport (uman, bunuri; terestru, acvatic), dispersie naturală secundară.

Ecologie/Habitat invadate: specie cosmopolită, sinantropă, în general ocupă zonele joase, populate. Se poate stabili și în afara zonelor construite, găsimu-și adăpost pe sub stivele de lemne, stocurile de păioase, căpițele de furaje, etc. Deși nu preferă locurile prea umede și le evită pe cele foarte uscate, este frecvent întâlnit în apropierea zonelor umede, având nevoie permanentă de surse de apă.

Origine/distribuție nativă: Asia - regiunea nord-estică .

Metode de control: capturare cu diferite capcane (cu sau fără momeli) și eutanasiere, optimizarea depozitelor și silozurilor de cereale (păstrarea curățeniei, etanșizare, utilizarea de plase cu ochiuri mici pentru prevenirea pătrunderii).

Specia a fost semnalată în 20 cadrante unice UTM 10x10 km, și 12 județe (Tabelul 28).

Tabelul 28. Date privind prezența șobolanului cenușiu, *Rattus norvegicus*, în România.

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Rattus norvegicus</i>	LN56	16-07-20	Bistrița-Năsăud	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	LN56	16-07-20	Bistrița-Năsăud	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	LN56	16-07-20	Bistrița-Năsăud	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	MK32	02-04-19	București	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	MK31	19-06-20	București	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	MK31	23-06-20	București	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	MK31	24-07-20	București	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	MK31	29-07-20	București	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	MK62	13-11-19	Călărași	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	PJ28	10-03-18	Constanța	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	PK12	05-06-18	Constanța	cantitativă

Denumire științifică	Cod UTM	Data	Județ	Tip metodă
<i>Rattus norvegicus</i>	PJ27	16-08-18	Constanța	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	PJ37	24-08-18	Constanța	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	PJ29	28-09-18	Constanța	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	PJ37	09-10-18	Constanța	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	PJ37	23-03-19	Constanța	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	PJ27	17-04-19	Constanța	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	PJ29	25-10-19	Constanța	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	PJ28	01-01-20	Constanța	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	MK10	28-05-20	Giurgiu	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	FR43	14-05-19	Hunedoara	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	FR55	30-05-19	Hunedoara	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	NK24	31-12-18	Ialomița	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	MK53	23-08-20	Ialomița	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	MK31	19-05-20	Ilfov	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	LJ04	21-11-20	Olt	calitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	LJ04	21-11-20	Olt	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	MK27	25-12-17	Prahova	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	MK27	08-04-18	Prahova	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	LL82	27-07-18	Prahova	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	MK09	05-08-18	Prahova	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	NK98	24-10-20	Tulcea	cantitativă
<i>Rattus norvegicus</i>	KL90	17-06-19	Vâlcea	cantitativă

Uniunea Europeană

Planificarea activităților de cartare și inventariere

Zonele de lucru pentru cartarea cu efort redus sunt amplasate în 130 cadrate UTM de 10x10 km care acoperă echilibrat teritoriul României, excluzând zonele unde se realizează inventarierea și cartarea intensivă (de ex., zone fierbinți, parcuri naționale și Delta Dunării). Pentru perioada ianuarie – decembrie 2021 vor fi acoperite minim 60% (78 cadrate), exceptând pe cele deja acoperite în cursul anului anterior, respectiv 11% (14 cadrate), urmând ca în 2022 să fie acoperite restul de 29% (38 cadrate). În Tabelul 29 este prezentată în detaliu situația acoperirii în teren a cuadratelor până în decembrie 2020 (inclusiv) și planificarea deplasărilor pentru anul în curs și anul următor. Menționăm că această planificare este flexibilă în ceea ce privește perioadele de deplasare (dependente de condițiile meteo) și componența echipelor (în special dat fiind contextul actual al pandemiei). Eșantionarea cuadratelor planificate se va realiza cel puțin o dată.

Suplimentarea datelor din teren se va realiza prin verificarea periodică a următoarelor surse: publicații științifice (bianual), baze de date dedicate colectării datelor de către publicul larg (citizen-science; ex. iNaturalist) (bianual), rețele sociale și presa locală (continuu), și prin aplicarea de chestionare. Chestionare-tip (Anexa 1.1) vor fi transmise centralizat, anual, autorităților de mediu, administratorilor fondurilor cinegetice, ai ariilor naturale protejate. Ocazional, în limita receptivității respondenților, vor fi aplicate chestionare pescarilor sau altor factori locali (localnici, păstori, piscicultori) (Anexa 1.2); acestea vor fi aplicate fie direct pe teren, fie centralizat, la nivelul școlilor sau primăriilor/ consiliilor locale, fie online. Vor fi create chestionare online (de exemplu în Google Forms) privind anumite grupe-țintă, ce vor fi adresate publicului larg și diseminate pe rețelele de socializare (exemplu în Anexa 1.3).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabelul 29. Planificarea deplasărilor în teren, cu detalierea cuadratelor și a perioadelor prevăzute. Sunt prezentate și echipele de experți responsabile de colectarea datelor din aceste cadrate.

Nr. crt.	JUDEȚ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020	Propus 2021	Perioada 2021	Experți	Propus 2022	Perioada 2022	Experți
1	ALBA	FS62		DA	mai-septembrie	D. Cogălniceanu, S. Topliceanu, G. Fănaru			
		GR09		DA	mai-septembrie	D. Cogălniceanu, S. Topliceanu, G. Fănaru			
2	ARAD	ES00		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
		ES34		DA	aprilie-octombrie	E. Sevianu	DA	martie-mai	E. Sevianu
3	ARGEȘ	LK24					DA	februarie-aprilie	S. Topliceanu, O. Drăgan
		LK27					DA	februarie-aprilie	S. Topliceanu, O. Drăgan
		LL33		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
		LL53		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
4	BACĂU	NM02		DA	iulie-octombrie	D. Ureche, O. Drăgan			
		MM55		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
5	BIHOR	ES58		DA	aprilie-octombrie	E. Sevianu	DA	martie-mai	E. Sevianu
		ES87		DA	aprilie-octombrie	E. Sevianu	DA	martie-mai	E. Sevianu
		ET92		DA	aprilie-octombrie	E. Sevianu	DA	martie-mai	E. Sevianu

Nr. crt.	JUDEȚ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020	Propus 2021	Perioada 2021	Experți	Propus 2022	Perioada 2022	Experți
6	BISTRIȚA-NĂSAUD	LN01		DA	mai-iunie, iulie-august, septembrie-octombrie	C. Samoilă			
		LN12		DA	mai-iunie, iulie-august, septembrie-octombrie	C. Samoilă			
		LN25		DA	mai-iunie, iulie-august, septembrie-octombrie	C. Samoilă			
7	BOTOȘANI	MN77		DA	aprilie-octombrie	V. Pocora	DA	martie-mai	V. Pocora
		MP82		DA	aprilie-octombrie	V. Pocora	DA	martie-mai	V. Pocora
		MP90		DA	aprilie-octombrie	V. Pocora	DA	martie-mai	V. Pocora
8	BRĂILA	NL20		DA	aprilie-iunie, septembrie-octombrie	A. Telea, O. Drăgan			
		NL21		DA	aprilie-iunie, septembrie-octombrie	A. Telea, O. Drăgan			
		NL70	DA	DA	aprilie-iunie, septembrie-octombrie	A. Telea, O. Drăgan			
		NL51		DA	aprilie-iunie	V.D. Gavril			
9	BRAȘOV	LL86		DA	august-septembrie	G. Fănar, S. Topliceanu, O. Drăgan	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Uniunea Europeană

Nr. crt.	JUDEȚ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020	Propus 2021	Perioada 2021	Experți	Propus 2022	Perioada 2022	Experți
		LL58		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
10	BUZĂU	MK77					DA	aprilie-mai	S. Topliceanu, O. Drăgan
		ML43					DA	aprilie-mai	S. Topliceanu, O. Drăgan
		ML80					DA	aprilie-mai	S. Topliceanu, O. Drăgan
11	CĂLĂRAȘI	NJ09		DA	februarie	O. Drăgan, S. Topliceanu			
		NK50		DA	februarie	O. Drăgan, S. Topliceanu			
		MK71		DA	septembrie	A. Petrescu	DA	aprilie-mai	A. Petrescu
		NJ19		DA	septembrie	A. Petrescu	DA	aprilie-mai	A. Petrescu
12	CARAȘ-SEVERIN	EQ26	DA						
		FR03		DA	mai-septembrie	D. Cogălniceanu			
13	CLUJ	FS99		DA	aprilie-octombrie	E. Sevianu	DA	martie-mai	E. Sevianu
		GS17		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
		KM79		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
14	CONSTANȚA	PJ25	DA	DA	ianuarie-martie	S. Topliceanu, G. Fănar			
		NK83	DA	DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
15	COVASNA	ML07					DA	aprilie-mai	R. Băncilă, A. Telea
		ML26					DA	aprilie-mai	R. Băncilă, A. Telea
		ML37						DA	aprilie-mai

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. crt.	JUDEȚ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020	Propus 2021	Perioada 2021	Experți	Propus 2022	Perioada 2022	Experți
		MM10	DA	DA	februarie, mai-iulie	R. Băncilă, O. Drăgan			
16	DÂMBOVIȚA	LK75		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
		LK86		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
		LK94		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
		LL70		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
17	DOLJ	FP67	DA						
		GP06	DA						
		GP16		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
		GQ21		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
18	GALAȚI	NL37		DA	mai-septembrie	A. Telea, O. Drăgan, S. Topliceanu			
		NL69		DA	mai-septembrie	A. Telea, O. Drăgan, S. Topliceanu			
		NL83		DA	aprilie-iunie	A. Telea, O. Drăgan, S. Topliceanu			
		NL86		DA	mai-septembrie	A. Telea, O. Drăgan, S. Topliceanu			

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. crt.	JUDEȚ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020	Propus 2021	Perioada 2021	Experți	Propus 2022	Perioada 2022	Experți
19	GIURGIU	MJ16		DA	mai-septembrie	O. Drăgan, S. Topliceanu			
		MJ39		DA	mai-septembrie	O. Drăgan, S. Topliceanu			
		MJ04		DA	mai-august	A. Petrescu	DA	aprilie-mai	A. Petrescu
		MJ08		DA	mai-august	A. Petrescu	DA	aprilie-mai	A. Petrescu
20	GORJ	FQ49		DA	ianuarie-martie	R. Băncilă			
		FQ85		DA	mai-septembrie	R. Băncilă			
		FR80	DA	DA	februarie-martie	R. Băncilă			
21	HARGHITA	LM54		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
		LM95		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
		MM05		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
22	HUNEDOARA	FR44	DA						
		FR46					DA	februarie-aprilie	O. Drăgan, S. Topliceanu
		FR48					DA	februarie-aprilie	O. Drăgan, S. Topliceanu
23	IALOMIȚA	NK23		DA	aprilie-iunie	O. Drăgan, S. Topliceanu			
		NK44		DA	aprilie-iunie	O. Drăgan, S. Topliceanu			
		MK74		DA	iunie-septembrie	A. Petrescu	DA	martie-iunie	A. Petrescu

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. crt.	JUDEȚ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020	Propus 2021	Perioada 2021	Experți	Propus 2022	Perioada 2022	Experți
		NK64	DA	DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
24	IAȘI	MN93		DA	aprilie-octombrie	V. Pocora	DA	martie-mai	V. Pocora
		NN60		DA	aprilie-octombrie	V. Pocora	DA	martie-mai	V. Pocora
25	ILFOV	MK33		DA	mai-iulie	A. Petrescu	DA	martie-mai	A. Petrescu
		MK34		DA	mai-iulie	A. Petrescu	DA	martie-mai	A. Petrescu
26	MARAMUREȘ	FT96		DA	aprilie-octombrie	E. Sevianu	DA	martie-mai	E. Sevianu
		GT29		DA	aprilie-octombrie	V. Pocora	DA	martie-mai	V. Pocora
		KN98		DA	aprilie-octombrie	V. Pocora	DA	martie-mai	V. Pocora
		LN38		DA	aprilie-octombrie	V. Pocora	DA	martie-mai	V. Pocora
27	MEHEDINȚI	FQ30		DA	mai-septembrie	D. Cogălniceanu, O. Drăgan, G. Fănar			
		FQ51	DA						
		FP49		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
28	MUREȘ	LM39		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
		LM46		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
		LN50		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. crt.	JUDEȚ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020	Propus 2021	Perioada 2021	Experți	Propus 2022	Perioada 2022	Experți	
29	NEAMȚ	MM48		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bâdiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bâdiliță, V.M. Cristea	
		MN30		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bâdiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bâdiliță, V.M. Cristea	
		MN41		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bâdiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bâdiliță, V.M. Cristea	
30	OLT	KJ99					DA	martie-mai	O. Drăgan, M. Tudor	
		KK82					DA	martie-mai	O. Drăgan, M. Tudor	
		KK93						DA	martie-mai	O. Drăgan, M. Tudor
		KK71		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru	
		LJ04	DA	DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru	
31	PRAHOVA	LL82		DA	mai-septembrie	R. Băncilă				
		MK36		DA	mai-septembrie	R. Băncilă				
		ML12		DA	mai-septembrie	R. Băncilă				
		ML20		DA	mai-septembrie	R. Băncilă				
32	SĂLAJ	FT34		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru	
		FT52		DA	aprilie-octombrie	E. Seviianu	DA	martie-mai	E. Seviianu	
		FT74		DA	aprilie-octombrie	E. Seviianu	DA	martie-mai	E. Seviianu	
		FT83		DA	aprilie-octombrie	E. Seviianu	DA	martie-mai	E. Seviianu	

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	JUDEȚ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020	Propus 2021	Perioada 2021	Experți	Propus 2022	Perioada 2022	Experți
33	SATU MARE	FT38		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
		FT26		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
		FT47		DA	aprilie-octombrie	G. Chișamera, I. Cobzaru	DA	martie-mai	G. Chișamera, I. Cobzaru
34	SIBIU	KL77					DA	martie-mai	F. Stănescu. A. Telea
		KL78					DA	martie-mai	F. Stănescu. A. Telea
		KM91					DA	martie-mai	F. Stănescu. A. Telea
		LL07					DA	martie-mai	F. Stănescu. A. Telea
35	SUCEAVA	LN93		DA	iunie-septembrie	A.A. Nagy, I. Imecs, A.M. Bădiliță, V.M. Cristea	DA	aprilie-mai	A.M. Bădiliță, V.M. Cristea
		LN75		DA	aprilie-octombrie	V. Pocora	DA	martie-mai	V. Pocora
		MN06		DA	aprilie-octombrie	V. Pocora	DA	martie-mai	V. Pocora
36	TELEORMAN	LJ54		DA	mai-septembrie	O. Drăgan, S. Topliceanu			
		LJ26		DA	mai-august	A. Petrescu	DA	martie-mai	A. Petrescu
		LJ44		DA	aprilie-iulie	A. Petrescu	DA	martie-mai	A. Petrescu
		LK60		DA	aprilie-iulie	A. Petrescu	DA	martie-mai	A. Petrescu
37	TIMIȘ	ER66					DA	ianuarie-mai	O. Drăgan, S. Topliceanu
		ER96					DA	ianuarie-mai	O. Drăgan, S. Topliceanu
38	TULCEA	NK98	DA	DA	februarie	A. Telea	DA	ianuarie-martie	A. Telea

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL SPECILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	JUDEȚ	Cuadrat UTM 10x10 km	Realizat 2020	Propus 2021	Perioada 2021	Experți	Propus 2022	Perioada 2022	Experți
		PK16	DA	DA	ianuarie	A. Telea	DA	ianuarie-martie	A. Telea
39	VÂLCEA	GQ29		DA	mai-septembrie	F. Stănescu			
		KK99		DA	mai-septembrie	F. Stănescu			
40	VASLUI	NM72		DA	mai-septembrie	A. Telea, S. Topliceanu, O. Drăgan			
		NM53		DA	aprilie-iunie	V.D. Gavril			
		NM57		DA	martie-iunie	V.D. Gavril			
		NM73		DA	aprilie-iunie	V.D. Gavril			
		NM74		DA	aprilie-iunie	V.D. Gavril			
41	VRANCEA	ML85		DA	mai-septembrie	V.D. Gavril	DA	martie-mai	V.D. Gavril
		NL06		DA	mai-septembrie	V.D. Gavril	DA	martie-mai	V.D. Gavril
		NL08		DA	mai-septembrie	V.D. Gavril	DA	martie-mai	V.D. Gavril

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Raport de progres I

Raportul de față prezintă progresul în desfășurarea subactivității 1.2.6. *Inventarierea și cartarea la nivel național a speciilor invazive și potențial invazive de vertebrate terestre cu efort de prelevare a datelor redus* realizată în cadrul activității 1.2. *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de vertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de vertebrate terestre.*

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea speciilor invazive și potențial invazive de vertebrate terestre cu efort redus de prelevare a datelor, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.2.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de vertebrate terestre din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.* În acest sens, pentru atingerea obiectivelor propuse au fost sintetizate informațiile ce vizează primul an de cartare, metodologia standardizată utilizată pentru inventariere, zonele acoperite, nefiind încă acoperite toate zonele de efort redus (*Low effort*).

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în vertebrate terestre invazive, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de nevertebrate terestre nou pătrunse. Echipa de experți desemnată este formată din:

- COGĂLNICEANU Dan - Expert coordonator
- BĂNCILĂ Raluca - Expert specii invazive
- BĂDILIȚĂ Alin Marius - Expert ihtiifaună
- CHIȘAMERA Gabriel - Expert mamifere
- COBZARU Ioana - Expert ornitolog
- CRISTEA Viorel Mihail - Expert ihtiifaună
- DRĂGAN Ovidiu - Expert ihtiifaună
- FĂNARU GEANINA - Expert secundar specii invazive
- GAVRIL Viorel Dumitru - Expert mamifere
- IMECS Istvan - Expert ihtiifaună
- NAGY Attila - Expert ihtiifaună
- PETRESCU Angela - Expert ornitolog
- STĂNESCU Florina - Expert specii invazive
- TELEA Elena Alexandra - Expert herpetofaună

- TOPLICEANU Sebastian - Expert herpetofaună
- TUDOR Marian - Expert specii invazive
- URECHE Dorel - Expert ihtiiofaună

Inventarierea și cartarea cu efort redus a speciilor de vertebrate terestre invazive semnalate la nivel național s-a realizat în perioada august-decembrie 2020, ținând cont de cerințele din caietul de sarcini precum și de analiza datelor colectate din literatura de specialitate sau colecțiile muzeale.

Metodologiile specifice pentru inventarierea și cartarea fiecărui grup taxonomic de vertebrate alogene vizat a fost aplicată în habitate caracteristice biologiei fiecărei specii și habitate potențiale, în cadrul cuadratelor UTM 10x10 km desemnate la nivel național pentru colectarea datelor cu efort extensiv. Metodologiile de lucru în teren au vizat în primul rând identificarea celor 36 de specii vertebrate alogene (dintre care 10 specii de îngrijorare pentru UE), conform *Listei preliminare a speciilor de vertebrate terestre invazive și potențial invazive din România*, rezultat al activității 1.2.2, dar și detectarea timpurie a altor specii alogene nesemnlate anterior, în special 12 specii alogene de îngrijorare la nivelul UE, ce ar putea pătrunde în România.

Dintre metodele specifice pentru grupurile majore de vertebrate alogene, au fost utilizate:

1. pentru pești - capturarea cu ajutorul capcanelor acvatice (ex. vintire), a plaselor (ex. ciorpac), electronarcoză reversibilă, chestionarea pescarilor și investigarea capturilor acestora, acolo unde a fost posibil.
2. pentru amfibieni și reptile - transectul vizual, căutarea activă, transectul auditiv
3. pentru păsări - metoda punctului fix, transecte vizuale
4. pentru mamifere - metoda observării directe/indirecte pe transecte vizuale și cu ajutorul camerelor de supraveghere a faunei.
5. pentru toate grupele taxonomice - eșantionaj oportunist, din următoarele surse: (1) seturi de date nepublicate ale experților, (2) aplicarea de chestionare în mediul online, (3) monitorizarea semnalărilor apărute în mediul online - interogarea bazelor de date publice online (de ex. iNaturalist, Ornitodata, Rombird), monitorizarea rețelelor de socializare (de ex. grupuri Facebook).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Pentru inventarierea și cartarea vertebratelor alogene au fost necesare necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile de desfășurare a inventarierii; cameră foto; binoclu, capcane și plase acvatice, aparat electronarcoză reversibilă, camere pentru supravegherea faunei, fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS, medii de stocare a datelor.

În urma activității de teren din perioada august-decembrie 2020, s-a reușit acoperirea a 10% din totalul de 130 cadrate arondate inventarierii și cartării cu efort redus a speciilor alogene de vertebrate terestre, la nivel național (a se vedea Figura 10), astfel încât a fost respectată planificarea inițială a acestei activități. În acest fel au fost obținute un total de 91 semnalări pentru 9 specii de vertebrate alogene (5 specii de pești, 3 specii de mamifere, o specie de pasăre), majoritatea semnalărilor de acest fel provenind din județul Bacău.

În urma activităților de teren și a eșantionajului oportunist din cele trei surse menționate, au fost obținute în total 704 semnalări referitoare la prezența și/sau distribuția în România a 23 specii de vertebrate alogene, dintre care 6 sunt specii alogene de îngrijorare pentru UE (*Lepomis gibbosus*, *Perccottus glenii*, *Pseudorasbora parva*, *Trachemys scripta*, *Nyctereutes procyonoides* și *Ondatra zibethicus*). Cele mai multe semnalări sunt pentru fazan (*Phasianus colchicus*), urmat de carasul argintiu (*Carassius gibelio*), iar județele cu cele mai multe semnalări au fost Constanța și Tulcea.

Semnalările cumulate din toate sursele de eșantionaj (metodologii specifice și oportunist) provin din 32 de județe: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, București, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea (a se vedea Figura 11).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Figura 10. Cuadratele UTM 10x10 km unde au fost semnalate speciile de vertebrate terestre alogene în urma activităților de teren cu efort redus.

Figura 11. Județele care au fost acoperite în cadrul activităților de cartare și inventariere cu efort redus.

Bibliografie

Cogălniceanu D., Cobzaru I., Drăgan O., Fânaru G., Iftime A., Stănescu F., Telea E.A., Topliceanu T.S., Ureche D., Chișamera G., Petrescu A. (2020a). *Lista preliminară a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive din România în format tabelar (pești, mamifere, reptile, păsări)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Cogălniceanu D., Stănescu F., Băncilă R., Chișamera G., Cobzaru I., Tudor M., Drăgan O., Samoilă C., Telea E.A., Ureche D. (2020b). *Protocol de inventariere a speciilor de vertebrate invazive și potențial invazive cu 2 variante de lucru (pentru zonele fierbinți și căi de introducere prioritare și pentru zonele de cartare cu efort redus de colectare a datelor)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Cogălniceanu D., Stănescu F., Tudor M., Cobzaru I., Drăgan O., Băncilă R., Chișamera G., Petrescu A., Telea E.A., Samoilă C., Ureche D., Ciubuc F., Popa A.M. (2020c). *Ghid de inventariere și cartare a distribuției speciilor alogene de vertebrate terestre din România*. Ghid întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

Anexa I – Chestionar pentru colectarea suplimentară de date

1. Chestionar pentru autorități și deținători de interese locali

Chestionar adresat autoritatilor si detinatorilor de interese locali

Acest chestionar este conceput pentru a colecta informații despre distribuția speciilor străine invazive, informații ce vor ajuta la îmbunătățirea managementului acestora. Orice informație dată va fi utilizată numai pentru acest scop. Cooperarea dvs. pentru a răspunde la întrebări din acest chestionar, va fi apreciată. Datele personale vor fi tratate cu strictă confidențialitate.

Informații despre respondent		
Nr.	Informații solicitate	Răspuns
1	Instituația/ organizația	
	Nume prenume reprezentant (respondent)	
2	Funcția în cadrul instituției/organizației	
3	Data completării	
Informații privind speciile alogene de vertebrate		
4	Va rugăm să precizați dacă dețineți date privind prezența unor specii alogene de pești*	
5	Va rugăm să precizați dacă dețineți date privind prezența unor specii alogene de amfibieni sau reptile*	
6	Va rugăm să precizați dacă dețineți date privind prezența unor specii alogene de mamifere *	
7	Va rugăm să precizați dacă dețineți date privind prezența unor specii alogene de păsări *	
8	Aveti cunoștința despre introducerea de specii alogene de vertebrate în scop piscicol, cinegetic sau alte scopuri?*	

*Dacă da, va rugăm să furnizați denumirea științifică sau populară, locația, cu cea mai ridicată acuratețe posibilă (dacă este posibil, furnizați coordonatele geografice în format WGS 84 de tipul gg.zzzzzz), data observației (cel puțin luna și anul, de preferat data exactă), sursa (observatorul), eventuale fotografii.

** Dacă da, va rugăm să oferiți cât mai multe detalii cu privire la sursa introducerilor, a speciilor introduse, a locațiilor și datei. Inclusive eventuale fotografii.

Mulumim pentru participare!

Este încurajată oferirea respondentilor a unui exemplar tipărit color a ghidului și a datelor de contact unde poate transmite noi informații.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

2. Chestionar pentru factori locali – pescari, localnici, păstori

Chestionar adresat pescarilor, localnicilor, pastorilor, piscicultorilor

Acest chestionar este conceput pentru a colecta informații despre distribuția speciilor străine invazive, informații ce vor ajuta la îmbunătățirea managementului acestora. Orice informație dată va fi utilizată numai pentru acest scop. Cooperarea dvs. pentru a răspunde la întrebări din acest chestionar, va fi foarte mult apreciată. Datele personale vor fi tratate cu strictă confidențialitate.

Persoana care a aplicat chestionarul		Data	Judet, Localitate
Nr. crt.	Informații necesare	Răspunsuri	
Informații personale despre respondent			
1	Nume prenume		
2	Varsta		
3	Sex		
4	Nivel educație		
5	Ocupația		
6	Categoria respondentului*		
Informații privind speciile alogene de vertebrate – bazat pe recunoașterea din fotografii			
7	Ati observat vreunul dintre animalele din fotografii in aceasta zona? ** Daca da, in ce perioada? Ne puteti furniza detalii mai precise privind locatia? Dar despre starea animalului si numarul de exemplare?		
8	Sunteti deranjat de prezenta speciilor alogene observate? Va rugam sa motivati raspunsul.		
9	Considerati ca speciile alogene de vertebrate ar putea aduce vreun beneficiu, in general? Va rugam sa motivati raspunsul.		

* Se evalueaza de catre persoana care aplica chestionarul: localnic/ pescar/ pastor/ piscicultor/ altele (specificati)

** Respondentului ii va fi prezentat un colaj aleator de fotografii cu speciile alogene si specii native de vertebrate (pesti, mamifere, pasari, herpetofauna). Se va nota de catre persoana care aplica chestionarul: denumirea stiintifica a speciilor observate de catre respondent, precum si alte detalii pe care acesta le poate furniza: locatia/ data/ stare (viu/mort, adult/pui), nr. de exemplare, etc.

Mulumim pentru participare!

Este incurajata oferirea respondentilor a unui exemplar tiparit color a ghidului si a datelor de contact unde poate transmite noi informatii.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

3. Chestionar pentru distribuire în mediul online, pe rețelele de socializare (exemplu pentru reptile)

<https://forms.gle/PPCtMzHaTfbF3QFb6>

Specii alogene de reptile în România

Vă rugăm să ne ajutați în localizarea speciilor alogene (străine, non-native) de reptile observate de către dvs. pe teritoriul României, în afara captivității (habitate naturale, seminaturale, urbane). Furnizarea de coordonate geografice precise este cea mai utilă metodă de localizare și va fi foarte apreciată.

* Required

Nume și prenume *

Your answer

Nivelul de cunoștințe privind herpetofauna în general *

- Amator (fără studii de specialitate, dar interesat/ă de acest subiect)
- Pasionat (fără studii de specialitate, dar cu o cunoaștere medie-avansată privind herpetofauna)
- Profesionist (cu studii de specialitate în domeniul biologiei sau domenii conexe)

Cu ce nivel de confidență credeți că puteți recunoaște speciile de reptile din România? *

- scăzut (am nevoie de ajutor pentru determinare în majoritatea cazurilor)
- mediu (am nevoie de ajutor pentru determinarea speciei numai în anumite cazuri, unde speciile sunt asemănătoare între ele)
- avansat (pot determina fără probleme majoritatea speciilor de reptile din România)

Anexa II – Fotografii din timpul aplicării metodelor în deplasările pe teren

Monitorizarea stolurilor de gâște sălbatice (©Ioana Cobzaru).

Verificarea capcanelor Sherman instalate (©Gabriel Chișamera).

Instalarea capcanelor de tip live-trap pentru mamifere (model Tomahawk), în habitate potențiale pentru nurca americană – *Neovison vison* (©Gabriel Chișamera).

Cameră pentru supravegherea faunei amplasată în habitat optim pentru nurca americană – *Neovison vison* (©Gabriel Chișamera).

Utilizarea ciorpacului pentru verificarea unui habitat potențial pentru gambusie - *Gambusia holbrooki* și murgoi bălțat - *Pseudorasbora parva* (©Fănaru Geanina).

Investigarea unui habitat potențial pentru vertebratele alogene asociate zonelor umede (enot, bizam, nutrie), prin căutarea activă a urmelor (©Theodor-Sebastian Topliceanu).

Utilizarea capcanelor acvatice pentru detectarea speciilor alogene de pești într-un habitat potențial (©Geanina Fănaru).

Chestionarea pescarilor și verificarea capturilor pentru detectarea prezenței speciilor alogene de pești la Moldova Nouă, județul Caraș-Severin (foto©Florina Stănescu).

Șobolan cenușiu – *Rattus norvegicus*, capturat în capcana de tip live-trap pentru mamifere (model Tomahawk) (©Gabriel Chișamera).

Enot – *Nyctereutes procyonoides*, surprins pe o cameră pentru supravegherea faunei, Histria, județul Constanța (©Florina Stănescu).

Anexa III – Fotografii ale habitatelor investigate în deplasările pe teren

Habitat de dune, în care au fost căutate semne ale prezenței enotului (©Gabriel Chișamera).

Vizuină de enot – *Nyctereutes procyonoides*, într-o zonă cu depozite de gunoaie (©Gabriel Chișamera).

Habitat de mal în care pot fi identificate urmele-tipar de bizam – *Ondatra zibethicus*, enot – *Nyctereutes procyonoides* și sobolan cenușiu – *Rattus norvegicus* (©Gabriel Chișamera).

Habitate optime pentru fazan – *Phasianus colchicus* (©Ioana Cobzaru).

Habitat optime pentru enot – *Nyctereutes procyonoides*, bizam – *Ondatra zibethicus*, șobolan cenușiu – *Rattus norvegicus* și fazan – *Phasianus colchicus* (©Gabriel Chișamera).

Biotop de pădure în zona Topalu, cu habitat optime pentru enot – *Nyctereutes procyonoides*, șobolan cenușiu – *Rattus norvegicus* și fazan – *Phasianus colchicus* (©Gabriel Chișamera).

Anexa IV – Fotografii ale speciilor întâlnite în deplasările pe teren

Somn american, *Ameiurus melas*, capturat cu ajutorul capcanelor (vintire) (©Ovidiu Drăgan).

Biban soare, *Lepomis gibbosus*, capturat cu ajutorul capcanelor (vintire) (©Ovidiu Drăgan).

Exemplare de gambusie - *Gambusia holbrooki* capturate cu ajutorul ciorpacului
(©Marian Tudor).

Șobolan cenușiu – *Rattus norvegicus* (©Fănanu Geanina).

Bizam – *Ondatra zibethicus* (©Gabriel Chișamera).

Phasianus colchicus - fazan (©Ioana Cobzaru).

Craniu de enot – *Nyctereutes procyonoides* (©Gabriel Chișamera).

Craniu de enot – *Nyctereutes procyonoides*, vedere dorsală (©Gabriel Chișamera).

Craniu de enot – *Nyctereutes procyonoides*, vedere laterală (©Gabriel Chișamera).

Șobolan cenușiu – *Rattus norvegicus* (©Ioana Cobzaru).

Anexa V – Raport chestionare online

Introducere

Metoda eșantionajului oportunist a fost transpusă de către experții ihtiologi într-un chestionar online cu 14 întrebări, realizat în aplicația gratuită de la Google Forms. Chestionarul a fost distribuit în mediul online sub diferite forme (pe adrese de email, rețele sociale precum Facebook și siteuri de specialitate destinate pescarilor sportivi) și s-a adresat tuturor categoriilor de persoane pasionate de pescuit, care au putut recunoaște una sau mai multe din speciile de interes. Pentru raportul inițial s-au completat 55 de chestionare care au fost salvate individual și anexate bazei de date.

Chestionarul va putea fi completat în continuare de către doritori până la momentul raportului final, iar toate informațiile vor apărea în baza de date finală și vor fi prelucrate din punct de vedere statistic. Totodată, chestionarul va fi printat și utilizat de către experți și în activitatea de teren din anul 2021 prin abordarea pescarilor sportivi din pătratele destinate evaluării cu efort redus.

Metoda chestionarului online reprezintă o metodă oportunistă foarte utilă, ușor de aplicat și cu șanse sporite de a obține date de un nivel ridicat prin viteza de propagare, respectiv calitativ prin faptul că utilizatorii aplicațiilor de internet au un nivel avansat de pregătire și înțelegere. Am observat astfel faptul că metoda prezintă un avantaj semnificativ în perioadele când experții nu pot ieși pe teren (noiembrie-martie) din cauza condițiilor hidro-climatice nefavorabile sau când apar întârzieri contractuale ori când anumite avize (ex. autorizația de pescuit în scop științific) întârzie să fie eliberată de autoritatea emitentă (Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură). Este de menționat faptul că deși metoda chestionarului prezintă mai multe avantaje și aduce un aport semnificativ bazei de date, aceasta nu poate înlocui evaluarea experților, veridicitatea datelor putând fi confirmată doar de către aceștia prin expertiză în teren.

Chestionarul în cauză a fost împărțit de experții ihtiologi în 2 secțiuni: una cu 6 întrebări cu caracter sociologic și cealaltă cu 8 întrebări pur tehnice, legate de distribuția speciilor invazive de pești la nivel național.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Rezultate chestionar partea I

Rezultatele obținute în prima serie de întrebări ne indică faptul că persoanele chestionate pot prezenta un grad sporit de încredere în ceea ce privește corectitudinea răspunsurilor tehnice, având în vedere studiile, domeniul de activitate sau experiența generală.

Astfel, aflăm că 38,2% dintre cei chestionați sunt absolvenți de studii postuniversitare, 41,8% au studii universitare și doar 20% au studii liceale sau postliceale (Figura 1).

Figura 1. Nivel de studii al persoanelor chestionate

Figura 2. Categoria de vârstă a persoanelor chestionate.

În ceea ce privește vârsta, cei mai mulți și anume 40% au fost în categoria 35-49 ani (persoane cu experiență), urmați de categoria 25-34 ani cu 30,9% și 18-24 ani, respectiv peste 50 ani cu aceeași pondere de 14,5% (Figura 2).

Domeniul de activitate al persoanelor intervievate a fost considerat unul foarte important pentru calitatea datelor, iar rezultatele au arătat că 23,6% activează în domeniul agriculturii și al zootehniei, 14,5% în cercetare, câte 9,1% în protecția mediului și administrație publică, 1,8% învățământ. Restul de 41,8% activează în domenii nespecificate pe care nu le-am considerat de interes pentru evaluarea ihtiofaunei (Figura 3). De asemenea, cei mai mulți dintre chestionați sunt practicanți de pescuit recreativ sportiv 76,4%, urmați de cercetători cu pescuit științific 20% și pescuit comercial 3,6% (Figura 4).

Figura 3. Domeniul de activitate

Figura 4. Practicant de pescuit

Nu în ultimul rând, menționăm faptul că 90,9% dintre interviuați au fost de sex masculin și 9,1% de sex feminin (Figura 5). Deși, pescuitul reprezintă un domeniu în care bărbații dețin monopolul, implicarea femeilor din ce în ce mai mare reprezintă un atu, nu doar în activitatea de recreere, cât și în protejarea naturii.

Figura 5. Sexul persoanelor care au raspuns la chestionar.

Rezultate chestionar partea a II a

Rezultatele din întrebările tehnice au identificat 12 specii invazive la nivel național din cele 16 de interes. Cele mai răspândite specii sunt *Lepomis gibbosus* (bibanul soare) și *Carassius gibelio* (caras), identificate în 19 județe diferite la nivel național, urmate de *Ameiurus nebulosus* 14 județe, *Ameiurus melas* 11 județe, *Pseudorasbora parva* 9 județe,

Hypophthalmichthys molitrix 8 județe, *Percottus glenii* 7 județe, *Hypophthalmichthys nobilis* 6 județe, *Oncorhynchus mykiss* 4 județe, *Ctenopharyngodon idella* 3 județe, *Salvelinus fontinalis* 2 județe *Gambusia holbrooki* 1 județ, fiind o specie exotică iubitoare de apă caldă care nu rezistă pe perioada iernii în apele din România (Figura 6).

Pe lângă repartizarea la nivel național, chestionarul a avut și o întrebare particulară unde experții au cerut ca persoanele intervievate să identifice speciile invazive într-un număr de 21 de pătrate de 10x10 km, 5 (MN10, MM08, LN52, LM05, LL64) dintre acestea fiind specifice monitorizării intensive. Cea mai răspândită specie s-a dovedit a fi *Carassius gibelio* cu 11 locații, urmată de *Lepomis gibbosus* 6 locații, *Ameiurus nebulosus* 6 locații, *Ameiurus melas* 5 locații, *Pseudorasbora parva* 5 locații, *Percottus glenii* 4 locații și câte o locație pentru speciile *Ctenopharyngodon idella*, *Hypophthalmichthys molitrix*, *Hypophthalmichthys nobilis*, *Salvelinus fontinalis* și *Oncorhynchus mykiss* (Figura 7).

Figura 6. Specii identificate.

	Perccottus glenii	Ameiurus nebulosus	Ameiurus melas	Pseudorasbora parva	Lepomis gibbosus	Planiliza haematocheila	Ctenopharyngodon idella	Hypophthalmichthys molitrix	Hypophthalmichthys nobilis	Coregonus peled	Carassius gibelio	Coregonus lavaretus	Gambusia holbrooki	Salvelinus fontinalis	Oncorhynchus mykiss	Polyodon spathula
MN41																
MN30																
MN10																
MM08																
MM48																
MM55																
LN93																
LN52																
LN50																
LM39																
LM46																
LM05																
LM54																
LL58																
LL64																
LL53																
LL33																
LL70																
LK86																
LK75																
LK94																
	4	6	5	5	6	0	1	1	1	0	11	0	0	1	1	0

Figura 7. Matrice privind repartizarea speciilor identificate pe pătrate.

Rezultate pe specii din chestionare

1. *Ameiurus melas*, somnul american

Conform rezultatelor din chestionarele aplicate, specia a fost identificată în 11 județe. În 5 dintre acestea sunt pătratele de 10x10 km specifice proiectului, respectiv în județele: Neamț, Dâmbovița, Argeș, Brașov și Mureș. Alte județe în care s-au capturat exemplare din specia *Ameiurus melas* sunt: Constanța, Mehedinți, Ialomița, Brăila, București, Sălaj și Mureș. Metodele de pescuit au fost undițe/lansete și științific de tip electric. Clasele de abundență și nivelul impactului manifestat exprimate de persoanele chestionate au fost diferite în funcție de locația de captură și se pot observa în Tabelul 1.

Tabel 1. Observații din chestionare pentru specia *Ameiurus melas*.

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
MN41	Neamț			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
	Constanța	Izvoarele	Dunăre pe brațul Bala	Electric de tip științific	Medie	Mediu
	Mehedinți	Orșova	Dunăre	Undițe/Lansete	Ridicată	Mediu
LL70	Dâmbovița			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Ialomița	Vlădeni	Dunăre	Plase în derivă	Scăzută	Scăzut
	Brăila	Brăila	Dunăre	Plase în derivă	Scăzută	Scăzut
LL53	Argeș			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
	București	București	Lacul Colentina	Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
LL58	Brașov			Undițe/Lansete	Medie	Ridicat
	Sălaj	Vârșolț	Lacul Vârșolț	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Sălaj	Letca	Someș	Undițe/Lansete	Scăzută	Scăzut
LM39	Mureș			Undițe/Lansete	Medie	Mediu

2. *Ameiurus nebulosus*, somnul pitic

Specia a fost identificată în total în 14 județe la nivel național, respectiv 3 județe aferente a 6 pătrate de 10x10 km specifice proiectului. Județele aferente pătratelor sunt Dâmbovița, Brașov, și Mureș, iar cele suplimentare: Mehedinți, Suceava, Ialomița, Brăila, Călărași, Ilfov, București, Hunedoara, Timiș, Sălaj și Maramureș. Metodele de pescuit au fost undițe/lansete, științific de tip electric și plase în derivă. Clasele de abundență și nivelul impactului manifestat perceput de persoanele chestionate sunt trecute în Tabelul 2.

Tabelul 2. Observații din chestionare pentru specia *Ameiurus nebulosus*.

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
	Mehedinți	Orșova	Dunăre	Undițe/Lansete	Ridicată	Mediu
	Suceava	Siret	Siret	Electric de tip științific	Scăzută	Scăzut
LK86	Dâmbovița			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
LK94	Dâmbovița			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
	Ialomița	Vlădeni	Dunăre	Plase în derivă	Scăzută	Scăzut
	Brăila	Brăila	Dunăre	Plase în derivă	Scăzută	Scăzut
LL70	Dâmbovița			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Călărași	Călărași	Dunăre	Undițe/Lansete	Scăzută	Mediu
LL58	Brașov			Undițe/Lansete	Scăzută	Scăzut
LL64	Brașov			Undițe/Lansete	Scăzută	Scăzut
	Ilfov	Roșu	Dâmbovița	Undițe/Lansete	Medie	Ridicat
	București	București	Dâmbovița	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	București	București	Lacul Colentina	Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
	Hunedoara	Simeria	Mureș	Undițe/Lansete	Scăzută	Mediu
	Ilfov	Periș	Lacul Tâncăbești	Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
	Ilfov	Snagov	Lacul Snagov	Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
	București	București	Lacul Morii	Undițe/Lansete	Ridicată	Mediu
	Timiș	Otvești	Pogăniș	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Timiș	Timișoara	Bega	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Timiș	Pârța	Timiș	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
LM39	Mureș			Undițe/Lansete	Medie	Ridicat
LL58	Brașov			Undițe/Lansete	Medie	Ridicat
	Sălaj	Vârșolț	Lacul Vârșolț	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Hunedoara	Mintia	Mureș	Undițe/Lansete	Medie	Mediu

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
	Maramureș	Seini	Someș	Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
LM39	Mureș			Undițe/Lansete	Medie	Mediu

3. *Carassius gibelio*, carasul argintiu

Specia a fost identificată în total în 19 județe la nivel național, respectiv 6 județe aferente celor 12 pătrate de 10x10 km specifice proiectului. Județele aferente pătratelor sunt Neamț, Bacău, Suceava, Argeș, Dâmbovița și Brașov, iar cele suplimentare: Constanța, Mehedinți, Ialomița, Brăila, Tulcea, Călărași, Olt, București, Hunedoara, Sibiu, Cluj, Alba și Sălaj.

Metodele de pescuit au fost undițe/lansete, științific de tip electric, plase în derivă și plase staționare. Clasele de abundență și nivelul impactului manifestat perceput de persoanele chestionate sunt trecute în Tabelul 3.

Tabelul 3. Observații din chestionare pentru specia *Carassius gibelio*.

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
MN41	Neamț			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
MN30	Neamț			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
MN10	Neamț			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
MN48	Neamț			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
MN55	Bacău			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
LN93	Suceava			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
LL33	Argeș			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
LK94	Dâmbovița			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
	Constanța	Izvoarele	Dunăre pe brațul Bala	Electric de tip științific	Medie	Mediu
	Mehedinți	Orșova	Dunăre	Undițe/Lansete	Ridicată	Mediu

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
	Bacău	Sascut	Lacul Berești Sascut	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Ialomița	Fetești	Dunăre	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Ialomița	Vlădeni	Dunăre	Plase în derivă	Scăzută	Scăzut
	Brăila	Brăila	Dunăre	Plase în derivă	Scăzută	Scăzut
LL58	Brașov			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Constanța	Năvodari	Canalul Poarta Albă- Midia Năvodari	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Constanța	Năvodari	Lacurile Corbu și Tașaul	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Tulcea	Tulcea	Delta Dunării	Științific/Plase în derivă	Ridicată	Mediu
	Constanța	Ovidu	Lacul Sutghiol	Undițe/Lansete	Medie	Scăzut
LL70	Dâmbovița			Plase staționare/în derivă	Scăzută	Scăzut
	Constanța	Ovidiu	Lacul Sutghiol	Plase staționare/în derivă	Scăzută	Scăzut
	Călărași	Călărași	Dunăre	Undițe/Lansete	Scăzută	Mediu
	Olt	Slatina	Olt	Undițe/Lansete	Medie	Scăzut
LK86	Dâmbovița			Undițe/Lansete	Medie	Ridicat
LK75	Dâmbovița			Undițe/Lansete	Medie	Ridicat
Lk94	Dâmbovița			Undițe/Lansete	Medie	Ridicat
	București	București	Dâmbovița	Undițe/Lansete	Medie	Ridicat
	Ialomița	Bordușani	Bentul Mare și Bentul Mic	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Hunedoara	Mintia	Mureș	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Sibiu	Sibiu	Râul Cibin	Undițe/Lansete	Ridicată	Mediu

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
	Cluj	Buru	Râul Iara	Științific	Scăzută	Scăzut
	Alba	Aiud	Mureș	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Sălaj	Letca	Someș	Undițe/Lansete	Scăzută	Scăzut

4. *Ctenopharyngodon idella*, cosașul

Specia a fost identificată în total în 3 județe la nivel național, respectiv 1 județ aferent unui singur pătrat de 10x10 km specific proiectului. Județul aferent pătratului este Brașov, iar cele suplimentare sunt Giurgiu și Sălaj.

Metoda de pescuit a fost undițe/lansete, iar clasele de abundență și nivelul impactului manifestat perceput de persoanele chestionate sunt trecute în Tabelul 4.

Tabelul 4. Observații din chestionare pentru specia *Ctenopharyngodon idella*.

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
LL58	Brașov			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Giurgiu	Singureni	Neajlov	Undițe/Lansete	Medie	Ridicat
	Sălaj	Băbeni	Someș	Undițe/Lansete	Scăzută	Scăzut

5. *Gambusia holbrooki*, gambuzie

Specia a fost identificată de persoanele chestionate doar în lacul Văcărești din București. Ea a fost capturată cu undițe/lansete, iar clasa de abundență și impactul au fost scăzute, Tabelul 5.

Tabelul 5. Observații din chestionare pentru specia *Gambusia holbrooki*.

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
------------	-------	------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------

	București	București	Lacul Văcărești	Undițe/Lansete	Scăzută	Scăzut
--	-----------	-----------	-----------------	----------------	---------	--------

6. *Hypophthalmichthys molitrix*, sângerul

Specia a fost identificată în total în 8 județe la nivel național, respectiv un singur pătrat în județul Brașov. Celelalte județe unde a fost identificată specia au fost: Ialomița, Mehedinți, Tulcea, Brăila, Călărași, Hunedoara și Sălaj. Metodele de pescuit au fost undițe/lansete, științific de tip electric și plase în derivă. Clasele de abundență și nivelul impactului manifestat perceput de persoanele chestionate sunt trecute în Tabelul 6.

Tabelul 6. Observații din chestionare pentru specia *Hypophthalmichthys molitrix*.

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
	Ialomița	Fetești	Dunăre pe tot brațul Borcea	Electric de tip științific	Medie	Mediu
	Mehedinți	Orșova	Dunăre	Undițe/Lansete	Ridicată	Mediu
	Tulcea	Tucea	Dunăre	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Ialomița	Vlădeni	Dunăre	Plase în derivă	Scăzută	Scăzut
	Brăila	Brăila	Dunăre	Plase în derivă	Scăzută	Scăzut
LL58	Brașov			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Tulcea	Tulcea	Delta Dunării	Științific/Plase în derivă	Ridicată	Mediu
	Călărași	Călărași	Dunăre	Undițe/Lansete	Scăzută	Mediu
	Ialomița	Stelnica	Dunăre	Undițe/Lansete	Scăzută	Scăzut
	Hunedoara	Leșnic	Mureș	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Sălaj	Cuciulat	Someș	Undițe/Lansete	Scăzută	Scăzut

7. *Hypophthalmichthys nobilis*, novacul

Specia a fost identificată în total în 6 județe la nivel național, respectiv un singur pătrat în județul Brașov. Județele suplimentare unde a fost identificată specia au fost: Mehedinți,

Ialomița, Brăila, Tulcea și Călărași. Metodele de pescuit au fost undițe/lansete, științific și plase în derivă. Clasele de abundență și nivelul impactului manifestat perceput de persoanele chestionate sunt trecute în Tabelul 7.

Tabelul 7. Observații din chestionare pentru specia *Hypophthalmichthys nobilis*.

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
	Mehedinți	Orșova	Dunăre	Undițe/Lansete	Ridicată	Mediu
	Ialomița	Vlădeni	Dunăre	Plase în derivă	Scăzută	Scăzut
	Brăila	Brăila	Dunăre	Plase în derivă	Scăzută	Scăzut
LL58	Brașov			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Tulcea	Tulcea	Delta Dunării	Științific/Plase în derivă	Ridicată	Mediu
	Călărași	Călărași	Dunăre	Undițe/Lansete	Scăzută	Mediu

8. *Lepomis gibbosus*, bibanul-soare

Specia a fost identificată în total în 19 județe la nivel național, respectiv 6 județe aferente celor 7 pătrate de 10x10 km specifice proiectului. Județele aferente pătratelor sunt Neamț, Suceava, Argeș, Dâmbovița, Brașov și Mureș, iar cele suplimentare sunt: Constanța, Tulcea, Ialomița, Brăila, Călărași, Giurgiu, București, Ilfov, Hunedora, Sibiu, Alba, Sălaj și Cluj.

Metodele de pescuit au fost undițe/lansete, științific de tip electric, plase în derivă și plase staționare. Clasele de abundență și nivelul impactului manifestat perceput de persoanele chestionate sunt trecute în Tabelul 8.

Tabelul 8. Observații din chestionare pentru specia *Lepomis gibbosus*.

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
MN41	Neamț			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
MN10	Neamț			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
LN93	Suceava			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
LL53	Argeș			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
	Constanța	Izvoarele	Dunăre pe brațul Bala	Electric de tip științific	Medie	Mediu
LL70	Dâmbovița			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Tulcea	Tucea	Dunăre	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Ialomița	Vlădeni	Dunăre	Plase în derivă	Scăzută	Scăzut
	Brăila	Brăila	Dunăre	Plase în derivă	Scăzută	Scăzut
LL58	Brașov			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Constanța	Năvodari	Canalul Poarta Albă- Midia Năvodari	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Constanța	Năvodari	Lacurile Corbu și Tașaul	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Tulcea	Tulcea	Delta Dunării	Științific/Plase în derivă	Ridicată	Mediu
	Constanța	Ovidiu	Lacul Sutghiol	Undițe/Lansete	Medie	Scăzut
	Călărași	Călărași	Dunăre	Undițe/Lansete	Scăzută	Mediu
	Giurgiu	Călugăreni	Neajlov	Undițe/Lansete	Medie	Ridicat
	București	București	Dâmbovița	Undițe/Lansete	Medie	Ridicat
	Ialomița	Bordușani	Bentul Mare și Bentul Mic	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Brăila	Chiscani	Dunăre	Științific	Scăzută	Mediu
	Ilfov	Periș	Lacul Tâncăbești	Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
	Ilfov	Snagov	Lacul Snagov	Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
	Hunedoara	Mintia	Mureș	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Sibiu	Sibiu	Râul Iara	Științific	Scăzută	Scăzut
	Alba	Aiud	Mureș	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
LN50	Mureș			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Sălaj	Lemniu	Someș	Undițe/Lansete	Scăzută	Scăzut

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
	Cluj	Lacul Tarnița	Lacul Tarnița	Undițe/Lansete	Scăzută	Ridicat

9. *Oncorhynchus mykiss*, păstrăvul-curcubeu

Specia a fost identificată în total în 4 județe la nivel național, respectiv un singur pătrat în județul Argeș. Județele suplimentare unde a fost identificată specia au fost: Bistrița Năsăud, Cluj și Brașov. Metoda de pescuit a fost undițe/lansete. Clasele de abundență și nivelul impactului manifestat perceput de persoanele chestionate sunt trecute în Tabelul 9.

Tabelul 9. Observații din chestionare pentru specia *Oncorhynchus mykiss*.

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
LL53	Argeș			Undițe/Lansete	Medie	Ridicat
	Bistrița Năsăud	Ilva Mică	Someșul Mare	Undițe/Lansete	Scăzută	Mediu
	Cluj	Ciucea	Crișul Repede	Undițe/Lansete	Scăzută	Mediu
	Bihor	Bratca	Crișul Repede	Undițe/Lansete	Scăzută	Mediu
	Cluj	Negreni	Crișul Repede	Undițe/Lansete	Scăzută	Scăzut

10. *Percottus glenii*, rotanul

Specia a fost identificată în total în 7 județe la nivel național, respectiv 3 județe aferente celor 4 pătrate de 10x10 km specifice proiectului. Județele aferente pătratelor sunt Neamț, Dâmbovița și Mureș, iar cele suplimentare sunt: Caraș-Severin, Suceava, Tulcea și Giurgiu.

Metodele de pescuit au fost undițe/lansete și științific de tip electric. Clasele de abundență și nivelul impactului manifestat perceput de persoanele chestionate sunt trecute în Tabelul 10.

Tabelul 10. Observații din chestionare pentru specia *Perccottus glenii*.

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
MN41	Neamț			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
	Caraș-Severin	Moldova Nouă	Dunăre	Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
LL70	Dâmbovița			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Suceava	Siret	Siret	Electric de tip științific	Scăzută	Scăzut
	Tulcea	Tucea	Dunăre	Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Tulcea	Tulcea	Delta Dunării	Științific/Plase în derivă	Ridicată	Mediu
LL70	Dâmbovița			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
LK75	Dâmbovița			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Giurgiu	Gostinu	Dunăre	Undițe/Lansete	Medie	Ridicat
	Giurgiu	Prundu	Dunăre	Undițe/Lansete	Medie	Ridicat
LM39	Mureș			Undițe/Lansete	Medie	Ridicat
	Tulcea	Tulcea	Delta Dunării	Undițe/Lansete	Medie	Ridicat

11. *Pseudorasbora parva*, murgoiul bălțat

Specia a fost identificată în total în 9 județe la nivel național, respectiv 4 pătrate aferente județelor Neamț, Dâmbovița, Bacău și Mureș. Celelalte județe unde a fost identificată specia au fost: Mehedinți, Tulcea, Ilfov, Alba și Mureș. Metodele de pescuit au fost undițe/lansete, științific și plase în derivă. Clasele de abundență și nivelul impactului manifestat perceput de persoanele chestionate sunt trecute în Tabelul 11.

Tabelul 11. Observații din chestionare pentru specia *Pseudorasbora parva*.

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
MN41	Neamț			Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
	Mehedinți	Orșova	Dunăre	Electric de tip științific	Medie	Mediu
LL70	Dâmbovița			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
MM55	Bacău			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Tulcea	Tulcea	Delta Dunării	Științific/Plase în derivă	Ridicată	Mediu
	Ilfov	Periș	Lacul Tâncăbești	Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
	Ilfov	Snagosv	Lacul Snagov	Undițe/Lansete	Ridicată	Ridicat
LN50	Mureș			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Alba	Aiud	Mureș	Undițe/Lansete	Scăzută	Mediu
	Sălaj	Letca	Someș	Undițe/Lansete	Scăzută	Scăzut

12. *Salvelinus fontinalis*, păstrăvul-fântânel

Specia a fost identificată în total în 2 județe la nivel național, respectiv un singur pătrat în județul Dâmbovița. Județul suplimentar unde a fost identificată specia a fost Bistrița Năsăud. Metodele de pescuit au fost undițe și lansete. Clasele de abundență și nivelul impactului manifestat perceput de persoanele chestionate sunt trecute în Tabelul 12.

Tabelul 12. Observații din chestionare pentru specia *Salvelinus fontinalis*.

Cod pătrat	Județ	Localitate	Alte zone de captură	Metoda de captură	Clasa de abundență	Nivelul impactului manifestat
LL70	Dâmbovița			Undițe/Lansete	Medie	Mediu
	Bistrița Năsăud	Ilva Mică	Someșul Mare	Undițe/Lansete	Scăzută	Mediu

Uniunea Europeană

Concluzii ale raportului inițial

Chestionarele online au fost completate de un număr de 55 de participanți, majoritatea cu studii superioare și pasionați de pescuitul recreativ sportiv. S-a putut identifica astfel un număr de 12 specii alogene de pești din cele 16 de interes pentru proiect.

Speciile au fost identificate atât în pătrate de 10x10 km, cât și în afara acestora. Speciile pe care persoanele intervievate nu le-au identificat în timpul pescuitului au fost *Coregonus peled*, *Coregonus lavaretus*, *Planiliza haematocheila*, și *Polyodon spathula*.

Datele parțiale obținute vor fi completate de noi chestionare în viitorul raport, precum și de evaluarea experților în teren.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Anexa VI – Baza date privind distribuția speciilor de vertebrate alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort redus

Nr.	Specie invazivă	Specie gazdă	Experți	Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode standardizate utilizate	Echipe utilizate	Prezență specie	Includere în PN sau RBDD
1	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	16-07-20	LN56	25.021034	47.485216	Bistrița-Năsăud	Șanț	calitativă	info localnici	GPS	prezentă	NA
2	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	09-04-18	LJ24	24.795956	43.729629	Teleorman	Turnu Măgurele	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
3	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	26-04-18	PK21	28.584877	44.379167	Constanța	Mihail Kogălniceanu	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
4	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	11-05-18	LJ24	24.796197	43.729582	Teleorman	Turnu Măgurele	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
5	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	11-05-18	LJ24	24.781828	43.758725	Teleorman	Lița	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
6	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	20-05-18	PK21	28.545661	44.405588	Constanța	Mihail Kogălniceanu	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
7	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	15-06-18	LJ24	24.819629	43.756952	Teleorman	Turnu Măgurele	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
8	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	28-06-18	ER08	21.102297	45.961487	Timiș	Satchinez	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
9	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	02-07-18	LJ24	24.794857	43.724891	Teleorman	Islaz	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
10	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	12-04-19	NK96	28.143371	44.876235	Tulcea	Dăeni	calitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
11	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30-05-20	MK24	26.003296	44.659834	Ilfov	Periș	cantitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
12	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30-05-20	MK24	26.016419	44.668504	Ilfov	Periș	cantitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
13	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	08-06-20	MK62	26.538760	44.464444	Călărași	Fundulea	cantitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
14	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	13-06-20	MJ48	26.324024	44.071253	Giurgiu	Prundu	cantitativă	auditivă	GPS	prezentă	NA
15	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-04-17	NJ76	27.994631	43.971318	Constanța	Dumbrăveni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
16	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	12-04-17	NK94	28.234698	44.611088	Constanța	Vulturu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
17	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-05-17	PK12	28.395030	44.465649	Constanța	Târgușor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
18	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	17-05-17	NK94	28.236247	44.613784	Constanța	Vulturu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
19	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	28-06-17	NK94	28.233872	44.610218	Constanța	Vulturu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
20	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	22-09-17	NK94	28.234909	44.616226	Constanța	Vulturu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
21	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	29-09-17	NK94	28.232783	44.616217	Constanța	Crucea	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
22	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	29-11-17	NK94	28.233710	44.609755	Constanța	Vulturu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
23	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-12-17	NK23	27.329601	44.605565	Ialomița	Amara	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
24	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-12-17	NK24	27.340404	44.613088	Ialomița	Amara	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
25	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	01-01-18	NK24	27.345666	44.613125	Ialomița	Amara	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
26	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-04-18	PK48	28.842399	45.033675	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA

27	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-04-18	PK49	28.847440	45.069641	Tulcea	Tulcea	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
28	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-04-18	PK59	28.925479	45.091553	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
29	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-04-18	PK59	28.949919	45.102484	Tulcea	Nufăru	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
30	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-04-18	PK59	28.956598	45.063100	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
31	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-04-18	PK59	28.943813	45.097278	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
32	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	17-04-18	NK93	28.256373	44.593293	Constanța	Vultur	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
33	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-04-18	NJ79	27.993622	44.247286	Constanța	Rasova	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
34	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-04-18	NJ87	28.005963	43.979451	Constanța	Independența	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
35	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	25-04-18	PJ37	28.643293	44.040166	Constanța	Eforie	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
36	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	27-04-18	NK93	28.229760	44.562017	Constanța	Crucea	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
37	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	07-05-18	PK05	28.367952	44.782397	Tulcea	Casimcea	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
38	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-05-18	PK48	28.855535	45.011666	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
39	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-05-18	PK48	28.843595	45.031094	Tulcea	Sarichioi	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
40	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-05-18	PK58	28.972969	45.035894	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
41	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-05-18	PK59	28.937227	45.071267	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
42	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-05-18	PK59	28.931392	45.084169	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
43	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	23-05-18	PJ37	28.643369	44.035536	Constanța	Eforie	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
44	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-06-18	PK01	28.370611	44.360323	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
45	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	27-06-18	PK01	28.264084	44.387252	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
46	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	27-06-18	PK01	28.264084	44.387252	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
47	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	27-06-18	PK01	28.264084	44.387252	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
48	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	27-06-18	PK01	28.266923	44.389567	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
49	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-07-18	PK59	28.926800	45.073170	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
50	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-07-18	PK59	28.947399	45.090691	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
51	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-07-18	PK59	28.954254	45.093387	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
52	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-07-18	PK59	28.952566	45.101146	Tulcea	Nufăru	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
53	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-07-18	PK59	28.948473	45.101996	Tulcea	Nufăru	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
54	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	30-07-18	NK94	28.233753	44.609696	Constanța	Vultur	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
55	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-08-18	PK59	28.974347	45.061268	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
56	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	13-08-18	PJ37	28.643308	44.040203	Constanța	Eforie	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
57	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	25-08-18	PJ37	28.621439	43.981827	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
58	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-10-18	PK06	28.338259	44.786358	Tulcea	Casimcea	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
59	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	10-10-18	MK65	26.527235	44.778942	Ialomița	Jilavele	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
60	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-10-18	PJ27	28.577978	44.020466	Constanța	Techirghiol	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
61	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-10-18	PJ27	28.569386	44.021908	Constanța	Techirghiol	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
62	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-10-18	PJ37	28.641764	44.049316	Constanța	Eforie	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
63	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	12-10-18	NK37	27.498966	44.959484	Brăila	Zăvoaia	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
64	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-10-18	NK47	27.553989	44.947819	Brăila	Zăvoaia	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
65	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-10-18	NK36	27.425974	44.841492	Brăila	Dudești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
66	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-10-18	NK48	27.542706	45.007046	Brăila	Bordei Verde	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
67	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	31-10-18	PJ37	28.634521	43.977505	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
68	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	03-11-18	NK37	27.448723	44.925797	Brăila	Zăvoaia	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
69	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-11-18	MK66	26.556128	44.824249	Ialomița	Jilavele	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
70	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-11-18	PJ27	28.576944	44.019794	Constanța	Techirghiol	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
71	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-11-18	PJ37	28.641743	44.050960	Constanța	Eforie	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
72	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	09-11-18	NK37	27.498728	44.958607	Brăila	Zăvoaia	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
73	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	10-11-18	NK36	27.425980	44.841446	Brăila	Dudești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
74	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-11-18	NK37	27.492924	44.950130	Brăila	Zăvoaia	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
75	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	14-11-18	PJ36	28.639433	43.965073	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA

76	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-11-18	PJ27	28.577631	44.020439	Constanța	Techirghiol	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
77	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	03-12-18	PJ36	28.654158	43.969276	Constanța	Costinești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
78	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	13-12-18	PK48	28.853727	45.020585	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
79	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-12-18	PJ37	28.659658	43.981361	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
80	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-01-19	PJ37	28.622822	43.983322	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
81	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-01-19	NK37	27.469202	44.955036	Brăila	Zăvoaia	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
82	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-01-19	NL30	27.390123	45.159168	Brăila	Mircea Vodă	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
83	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-01-19	NK38	27.487387	45.001087	Brăila	Cireșu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
84	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	27-01-19	PJ27	28.561359	44.020565	Constanța	Techirghiol	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
85	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	28-01-19	PJ37	28.643368	44.039230	Constanța	Eforie	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
86	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	31-01-19	MK56	26.491975	44.807511	Prahova	Sălciile	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
87	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	31-01-19	MK65	26.527386	44.776531	Ialomița	Jilavele	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
88	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-02-19	NK94	28.233650	44.610951	Constanța	Vulturii	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
89	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-02-19	NK37	27.498392	44.957253	Brăila	Zăvoaia	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
90	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	09-02-19	NK37	27.498316	44.957218	Brăila	Zăvoaia	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
91	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-02-19	PJ36	28.641010	43.966881	Constanța	Costinești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
92	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-02-19	PJ37	28.632607	43.977974	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
93	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-02-19	PJ37	28.621740	43.980578	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
94	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-02-19	PJ37	28.643812	44.039150	Constanța	Eforie	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
95	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-02-19	PJ37	28.621934	44.038013	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
96	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	27-02-19	MJ98	26.946426	44.138798	Călărași	Mănăstirea	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
97	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	27-02-19	MJ98	26.888760	44.139732	Călărași	Chiselet	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
98	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	13-03-19	PJ36	28.639574	43.965397	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
99	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	13-03-19	PJ37	28.633284	43.977921	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
100	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	13-03-19	PJ37	28.622782	43.979954	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
101	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	16-03-19	NK47	27.582790	44.937958	Brăila	Însurăței	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
102	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-03-19	PK59	28.938189	45.104187	Tulcea	Nufăru	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
103	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-03-19	PK48	28.859837	45.020252	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
104	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-03-19	PK48	28.855240	45.022957	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
105	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	24-03-19	PK05	28.368565	44.780060	Tulcea	Casimcea	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
106	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-03-19	PJ37	28.622744	43.983387	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
107	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	28-03-19	MK66	26.569480	44.809351	Ialomița	Jilavele	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
108	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	30-03-19	PJ37	28.637256	44.022257	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
109	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	30-03-19	PJ37	28.641845	44.050405	Constanța	Eforie	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
110	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-04-19	NK38	27.428346	45.022898	Brăila	Mircea Vodă	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
111	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-04-19	MK65	26.527592	44.779787	Ialomița	Jilavele	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
112	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	16-04-19	PJ37	28.645086	43.973232	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
113	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	16-04-19	PJ37	28.623596	43.979984	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
114	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	16-04-19	PJ37	28.621468	43.980789	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
115	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	17-04-19	PJ27	28.555150	44.006861	Constanța	Topraisar	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
116	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	17-04-19	PJ37	28.643314	44.039234	Constanța	Eforie	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
117	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	17-04-19	PJ37	28.621817	44.058487	Constanța	Eforie	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
118	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-04-19	PJ37	28.622953	43.980145	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
119	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-04-19	PJ27	28.553180	44.002721	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
120	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-04-19	PJ27	28.557514	44.004516	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
121	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-04-19	PJ37	28.645931	44.032711	Constanța	Eforie	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
122	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-04-19	PJ37	28.643745	44.035656	Constanța	Eforie	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
123	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-04-19	PJ37	28.643618	44.039600	Constanța	Eforie	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
124	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-04-19	PJ36	28.640863	43.966572	Constanța	Costinești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA

125	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-04-19	PJ36	28.654646	43.968063	Constanța	Costinești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
126	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-04-19	PJ36	28.642376	43.969017	Constanța	Costinești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
127	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-04-19	PJ37	28.639057	43.976261	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
128	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-04-19	PJ37	28.622841	43.980221	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
129	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-04-19	PJ37	28.621525	43.980640	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
130	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-04-19	PJ37	28.639973	44.012855	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
131	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-04-19	PJ37	28.635395	44.014103	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
132	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-04-19	NK23	27.338133	44.568692	Ialomița	Slobozia	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
133	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-04-19	NK23	27.334686	44.575012	Ialomița	Slobozia	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
134	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-05-19	NK37	27.432840	44.900511	Brăila	Dudești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
135	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-05-19	NK37	27.498528	44.958157	Brăila	Zăvoaia	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
136	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-05-19	NK47	27.555931	44.946524	Brăila	Zăvoaia	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
137	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-05-19	PK02	28.310026	44.433658	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
138	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	07-05-19	PK01	28.378836	44.372380	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
139	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-05-19	PJ37	28.643766	44.040783	Constanța	Eforie	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
140	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-05-19	PK48	28.866852	45.015480	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
141	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-05-19	PK48	28.865961	45.019768	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
142	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-05-19	PK48	28.867743	45.020885	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
143	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-05-19	PK59	28.925396	45.076467	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
144	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-05-19	PK59	28.933823	45.086708	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
145	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-05-19	PK59	28.942817	45.106927	Tulcea	Nufăru	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
146	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-05-19	PJ37	28.650476	43.973106	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
147	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-05-19	PJ37	28.626869	43.979168	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
148	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-05-19	PJ37	28.622835	43.980175	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
149	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-05-19	PJ37	28.622202	43.982128	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
150	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-05-19	PJ37	28.622608	43.983398	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
151	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-05-19	PJ37	28.643853	44.036753	Constanța	Eforie	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
152	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	16-05-19	PJ37	28.637088	44.009647	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
153	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	16-05-19	PJ37	28.637972	44.009675	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
154	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	17-05-19	PJ27	28.619862	44.037308	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
155	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	17-05-19	PJ27	28.619862	44.037308	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
156	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	17-05-19	PJ27	28.619862	44.037308	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
157	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	23-05-19	PJ27	28.549866	43.996713	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
158	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	23-05-19	PJ27	28.549623	44.001896	Constanța	Topraisar	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
159	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	25-05-19	NK48	27.540278	45.008262	Brăila	Bordei Verde	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
160	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-05-19	PJ36	28.640169	43.965382	Constanța	Costinești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
161	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-05-19	PJ37	28.650934	43.973095	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
162	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-06-19	PJ37	28.622904	43.980129	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
163	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-06-19	PJ37	28.636954	44.009729	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
164	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-06-19	PK06	28.332413	44.792820	Tulcea	Casimcea	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
165	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	30-06-19	PJ36	28.640631	43.966175	Constanța	Costinești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
166	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	30-06-19	PJ37	28.624689	43.979328	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
167	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	09-07-19	MK66	26.576447	44.853252	Prahova	Sălcicile	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
168	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-07-19	PJ37	28.621742	43.982346	Constanța	Tuzla	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
169	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-08-19	PK11	28.417400	44.408089	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
170	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-08-19	NL43	27.618031	45.444107	Brăila	Măxineni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
171	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-08-19	NL44	27.583174	45.567963	Galați	Fundeni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
172	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	18-09-19	NL35	27.491802	45.602520	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
173	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	18-09-19	NL44	27.516790	45.594967	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA

174	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-09-19	NL53	27.657343	45.472014	Brăila	Măxineni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
175	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	30-09-19	PK48	28.850416	45.019442	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
176	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-10-19	NL43	27.627270	45.434284	Brăila	Măxineni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
177	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-10-19	NL43	27.606583	45.439716	Brăila	Măxineni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
178	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-10-19	NL43	27.625305	45.441769	Brăila	Măxineni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
179	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-10-19	NL43	27.608868	45.445805	Brăila	Măxineni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
180	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	09-10-19	NL34	27.498720	45.578766	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
181	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	10-10-19	NL35	27.495657	45.604935	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
182	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	10-10-19	NL44	27.532772	45.526328	Galați	Fundeni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
183	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-10-19	NL44	27.523194	45.526463	Galați	Fundeni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
184	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	26-10-19	PK48	28.855661	45.022961	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
185	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-11-19	NL34	27.495161	45.532167	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
186	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	07-11-19	NL34	27.491139	45.598903	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
187	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	07-11-19	NL35	27.491776	45.606915	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
188	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	07-11-19	NL35	27.488215	45.611698	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
189	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	07-11-19	NL44	27.523665	45.530645	Galați	Fundeni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
190	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-11-19	NL43	27.608881	45.443985	Brăila	Măxineni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
191	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-11-19	NL44	27.559246	45.519157	Galați	Nămoloasa	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
192	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-11-19	NL53	27.659161	45.470521	Brăila	Măxineni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
193	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-11-19	NL53	27.660047	45.475237	Galați	Piscu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
194	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-12-19	NL34	27.485615	45.550625	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
195	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-12-19	NL44	27.513173	45.593812	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
196	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-12-19	NL34	27.497768	45.594337	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
197	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-12-19	NL34	27.494822	45.597500	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
198	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-12-19	NL34	27.486725	45.599003	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
199	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-12-19	NL35	27.494770	45.603756	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
200	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-12-19	NL35	27.495535	45.605457	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
201	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-12-19	NL35	27.496391	45.606316	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
202	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-12-19	NL35	27.491768	45.606907	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
203	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-12-19	NL44	27.553572	45.531017	Galați	Nămoloasa	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
204	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-12-19	NL43	27.592279	45.450317	Brăila	Măxineni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
205	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-12-19	NL53	27.659227	45.469791	Brăila	Măxineni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
206	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	12-12-19	PK02	28.326914	44.435704	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
207	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	16-12-19	PK06	28.351400	44.787739	Tulcea	Casimcea	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
208	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	17-12-19	PK49	28.886118	45.072220	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
209	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-01-20	NL34	27.505747	45.542919	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
210	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-01-20	NL34	27.510416	45.556553	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
211	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	16-01-20	NL34	27.491241	45.599724	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
212	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	16-01-20	NL35	27.491701	45.606937	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
213	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-02-20	NL44	27.523151	45.549526	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
214	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-02-20	NL44	27.521446	45.551018	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
215	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-02-20	NL44	27.515451	45.591515	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
216	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-02-20	NL44	27.556839	45.512569	Galați	Nămoloasa	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
217	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-02-20	NL44	27.525646	45.522972	Galați	Nămoloasa	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
218	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	20-02-20	NL44	27.528584	45.524147	Galați	Fundeni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
219	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-02-20	NL34	27.490870	45.601700	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
220	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-02-20	NL43	27.602671	45.432098	Brăila	Măxineni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
221	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-02-20	NL43	27.593267	45.449936	Brăila	Măxineni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
222	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-02-20	NL43	27.593539	45.450541	Brăila	Măxineni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA

223	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	03-03-20	NL44	27.518874	45.527854	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
224	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-03-20	NL34	27.490508	45.600483	Vrancea	Nănești	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
225	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-03-20	NL43	27.553902	45.509228	Galați	Nămoloasa	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
226	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-03-20	NL44	27.556444	45.512138	Galați	Nămoloasa	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
227	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-03-20	NL44	27.559307	45.516735	Galați	Nămoloasa	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
228	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	04-03-20	NL44	27.554544	45.521072	Galați	Nămoloasa	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
229	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-03-20	NL42	27.592709	45.416580	Brăila	Măxineni	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
230	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-03-20	NL43	27.555895	45.500755	Galați	Nămoloasa	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
231	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-03-20	NL44	27.561523	45.517269	Galați	Nămoloasa	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
232	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-03-20	NL44	27.557209	45.517315	Galați	Nămoloasa	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
233	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-03-20	NL44	27.560184	45.521976	Galați	Nămoloasa	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
234	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-03-20	NL44	27.547897	45.525020	Galați	Nămoloasa	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
235	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	18-03-20	PK48	28.856033	45.016296	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
236	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	19-03-20	PK59	28.951489	45.101859	Tulcea	Nufăru	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
237	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	15-04-20	PK48	28.855862	45.011520	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
238	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	16-04-20	PK59	28.932781	45.083214	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
239	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-04-20	PK01	28.271072	44.388203	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
240	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-04-20	PK01	28.314796	44.417088	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
241	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	21-04-20	PK02	28.345498	44.430080	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
242	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	22-04-20	PK11	28.421540	44.420834	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
243	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	31-05-20	NJ69	27.770205	44.172535	Constanța	Ion Corvin	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
244	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-06-20	PK48	28.844362	45.032402	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
245	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-06-20	PK48	28.844362	45.032402	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
246	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	05-06-20	PK48	28.844362	45.032402	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
247	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-06-20	PK59	28.953145	45.101051	Tulcea	Nufăru	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
248	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-06-20	PK59	28.953145	45.101051	Tulcea	Nufăru	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
249	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	06-06-20	PK59	28.953145	45.101051	Tulcea	Nufăru	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
250	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-06-20	PK11	28.407675	44.411579	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
251	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-06-20	PK11	28.407675	44.411579	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
252	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	08-06-20	PK11	28.407675	44.411579	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
253	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	16-06-20	NK23	27.338036	44.556145	Ialomița	Slobozia	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
254	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	16-06-20	NK23	27.338036	44.556145	Ialomița	Slobozia	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
255	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	16-06-20	NK23	27.338036	44.556145	Ialomița	Slobozia	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
256	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	13-10-20	PK11	28.385535	44.364220	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
257	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	13-10-20	PK11	28.385535	44.364220	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
258	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	13-10-20	PK11	28.385535	44.364220	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
259	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	17-10-20	PK48	28.851557	45.018742	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
260	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	30-11-20	PK11	28.385802	44.364663	Constanța	Nicolae Bălcescu	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
261	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-12-20	PK48	28.866714	45.009991	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
262	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-12-20	PK59	28.932203	45.083523	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
263	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-12-20	PK59	28.913107	45.096852	Tulcea	Valea Nucarilor	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
264	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Stanciu C.	11-12-20	PK59	28.952242	45.101382	Tulcea	Nufăru	oportunistă	observație incidentală	GPS	prezentă	NA
265	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	30-06-20	MM03	25.826520	46.358233	Harghita	Leliceni	calitativă	date de la pescari	GPS	prezentă	NA
266	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	04-08-20	MM03	25.812196	46.330100	Harghita	Miercurea Ciuc	calitativă	date de la pescari	GPS	prezentă	NA
267	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	04-08-20	MM14	25.884577	46.446285	Harghita	Frumoasa	calitativă	date de la pescari	GPS	prezentă	NA
268	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	04-08-20	MM04	25.780769	46.464400	Harghita	Mihăileni	cantitativă	observație vizuală	GPS	prezentă	NA

269	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	12-11-20	MM10	25.889586	46.125796	Harghita	Cozmeni	cantitativă	observație vizuală	GPS	prezentă	NA
270	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	31-10-20	FU50	23.022838	47.921014	Satu Mare	Turulung	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
271	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	31-10-20	FU51	23.040214	47.930134	Satu Mare	Turulung	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
272	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	14-08-20	MM03	25.768050	46.371437	Harghita	Miercurea Ciuc	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
273	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	14-08-20	MM03	25.767956	46.371678	Harghita	Miercurea Ciuc	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
274	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	15-09-20	MM11	25.914573	46.223421	Harghita	Tușnad	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
275	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	15-10-20	LM74	25.400099	46.459522	Harghita	Zetea	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
276	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	09-06-20	ET97	22.211002	47.634284	Satu Mare	Sanislău	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
277	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	10-06-20	ET97	22.245618	47.623964	Satu Mare	Sanislău	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
278	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	10-06-20	ET97	22.225779	47.631385	Satu Mare	Sanislău	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
279	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	10-06-20	ET98	22.330137	47.741881	Satu Mare	Urziceni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
280	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	28-06-20	FT08	22.383827	47.732558	Satu Mare	Urziceni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
281	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	17-07-20	FU51	23.102867	47.933295	Satu Mare	Turulung	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
282	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	25-07-20	ET85	22.068619	47.475004	Bihor	Șimian	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
283	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	16-10-20	ET97	22.312304	47.653546	Satu Mare	Sanislău	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
284	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	16-10-20	ET97	22.276571	47.663239	Satu Mare	Sanislău	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
285	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Nagy A.A., Zsigmond M.	16-11-20	ET96	22.197327	47.562945	Bihor	Curtuișeni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA

286	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	24-08-20	MM95	26.955889	46.504000	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
287	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	24-08-20	MM95	26.951917	46.519694	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
288	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	24-08-20	MM95	26.945361	46.533806	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
289	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	24-08-20	MM95	26.945083	46.541194	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
290	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	27-08-20	NM00	27.101833	46.115389	Bacău	Urechești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
291	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	27-08-20	NM00	27.073139	46.122361	Bacău	Urechești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
292	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	02-09-20	MM97	26.895500	46.720000	Bacău	Berești-Bistrița	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
293	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	02-09-20	MM98	26.900528	46.833889	Neamț	Secuieni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
294	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	02-09-20	MM98	26.878667	46.859556	Neamț	Trifești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
295	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	02-09-20	MN80	26.770000	46.963306	Neamț	Dulcești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
296	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	15-09-20	NM00	27.102944	46.115639	Bacău	Urechești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
297	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	16-09-20	MM95	26.955639	46.504306	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
298	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	16-09-20	MM95	26.952722	46.516694	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
299	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	16-09-20	MM95	26.951889	46.519722	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
300	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	21-09-20	MM95	26.955444	46.504583	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
301	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	21-09-20	MM95	26.950806	46.513306	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
302	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	21-09-20	MM95	26.950639	46.515472	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA

303	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Ureche D.	23-09-20	MN66	26.563444	47.526056	Suceava	Liteni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
304	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	10-06-20	ET97	22.225779	47.631385	Satu Mare	Sanislău	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
305	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	28-06-20	FT08	22.342939	47.700305	Satu Mare	Foieni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
306	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	28-06-20	FT08	22.392139	47.736554	Satu Mare	Urziceni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
307	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	29-10-20	LL45	25.053507	45.658714	Brașov	Hârseni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
308	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Ureche D.	02-09-20	MM97	26.895500	46.720000	Bacău	Berești-Bistrița	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
309	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	13-08-20	MM53	26.409023	46.338981	Bacău	Dărmănești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
310	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	09-06-20	ET97	22.271237	47.655398	Satu Mare	Sanislău	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
311	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	10-06-20	ET98	22.330137	47.741881	Satu Mare	Urziceni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
312	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	17-07-20	FU51	23.102867	47.933295	Satu Mare	Turulung	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
313	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	25-07-20	ET85	22.068619	47.475004	Bihor	Șimian	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
314	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Nagy A.A., Kelemen A.	16-10-20	ET97	22.276571	47.663239	Satu Mare	Sanislău	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
315	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	24-08-20	MM95	26.955889	46.504000	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
316	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	24-08-20	MM95	26.951917	46.519694	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
317	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	24-08-20	MM95	26.945361	46.533806	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
318	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	24-08-20	MM95	26.945083	46.541194	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
319	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	27-08-20	NM00	27.093028	46.115361	Bacău	Urechești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA

320	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	27-08-20	NM00	27.101833	46.115389	Bacău	Urechești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
321	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	27-08-20	NM00	27.073139	46.122361	Bacău	Urechești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
322	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	02-09-20	MM97	26.895500	46.720000	Bacău	Berești-Bistrița	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
323	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	02-09-20	MM98	26.900528	46.833889	Neamț	Secuieni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
324	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	02-09-20	MM98	26.878667	46.859556	Neamț	Trifești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
325	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	02-09-20	MN80	26.770000	46.963306	Neamț	Dulcești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
326	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	02-09-20	MN80	26.757111	47.030361	Neamț	Văleni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
327	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	15-09-20	NM00	27.102944	46.115639	Bacău	Urechești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
328	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	15-09-20	NM00	27.091417	46.116139	Bacău	Urechești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
329	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	15-09-20	NM00	27.089611	46.116833	Bacău	Urechești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
330	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	15-09-20	NM00	27.072722	46.122333	Bacău	Urechești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
331	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	15-09-20	NM01	27.011944	46.161944	Bacău	Coțofănești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
332	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	16-09-20	MM95	26.955639	46.504306	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
333	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	16-09-20	MM95	26.952722	46.516694	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
334	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	21-09-20	MM95	26.955444	46.504583	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
335	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	21-09-20	MM95	26.950806	46.513306	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
336	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	21-09-20	MM95	26.950639	46.515472	Bacău	Letea Veche	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA

337	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	23-09-20	MN66	26.541611	47.519889	Suceava	Liteni	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
338	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	23-09-20	MN66	26.504778	47.555167	Suceava	Udești	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
339	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Ureche D.	23-09-20	MN74	26.700556	47.334528	Iași	Lespezi	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
340	<i>Salvelinus fontinalis</i>	NA	Imecs I., Kelemen A.	31-07-20	FR51	23.005422	45.298637	Hunedoara	Uricani	cantitativă	pescuit științific	GPS, aparat electronarcoză, aparat foto	prezentă	NA
341	<i>Dama dama</i>	NA	Rozyłowicz L., Stănescu F., Memedemin D., Bănică G.	27-04-12	DS91	20.995760	46.143390	Arad	Pecica	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
342	<i>Dama dama</i>	NA	Rozyłowicz L., Stănescu F., Memedemin D., Bănică G.	27-04-12	ES01	20.998800	46.148120	Arad	Pecica	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
343	<i>Dama dama</i>	NA	Rozyłowicz L., Stănescu F., Memedemin D., Bănică G.	27-04-12	ES01	21.025240	46.151910	Arad	Pecica	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
344	<i>Dama dama</i>	NA	Stănescu F., Iosif R., Bănică G., Memedemin D.	28-05-13	ES00	21.068540	46.127360	Arad	Secușigiu	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
345	<i>Dama dama</i>	NA	Stănescu F., Iosif R., Skolka M., Memedemin D.	27-05-13	ES01	21.116420	46.160230	Arad	Pecica	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
346	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	12-09-20	NK83	28.022996	44.586256	Constanța	Topalu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
347	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	26-09-20	NK64	27.759454	44.623231	Ialomița	Mihail Kogălniceanu	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
348	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Rozyłowicz L., Stănescu F., Memedemin D., Bănică G.	27-04-12	DS91	20.987630	46.147650	Arad	Pecica	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
349	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	21-11-20	LJ04	24.614116	43.749913	Olt	Gârcov	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
350	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	21-11-20	LJ04	24.543245	43.771225	Olt	Corabia	calitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
351	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	21-11-20	LJ04	24.535478	43.775436	Olt	Corabia	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
352	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Cogălniceanu D., Telea A., Fanaru G., Stănescu F.	24-10-20	NK98	28.154792	45.011462	Tulcea	Peceneaga	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
353	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	25-12-17	MK27	25.999912	44.902120	Prahova	Ploiești	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
354	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	10-03-18	PJ28	28.623799	44.148801	Constanța	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
355	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	08-04-18	MK27	25.986773	44.916924	Prahova	Târgșoru Vechi	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
356	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	05-06-18	PK12	28.408597	44.456932	Constanța	Târgușor	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
357	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	27-07-18	LL82	25.534738	45.402003	Prahova	Bușteni	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA

358	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	05-08-18	MK09	25.769765	45.089421	Prahova	Bănești	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
359	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	16-08-18	PJ27	28.609582	44.046760	Constanța	Techirghiol	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
360	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	24-08-18	PJ37	28.641016	44.012410	Constanța	Tuzla	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
361	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	28-09-18	PJ29	28.623578	44.173925	Constanța	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
362	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	09-10-18	PJ37	28.632701	43.977926	Constanța	Tuzla	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
363	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	31-12-18	NK24	27.307671	44.617527	Ialomița	Amara	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
364	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	23-03-19	PJ37	28.655285	43.975348	Constanța	Tuzla	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
365	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	02-04-19	MK32	26.159728	44.435260	București	București	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
366	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	17-04-19	PJ27	28.620235	44.058558	Constanța	Techirghiol	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
367	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	14-05-19	FR43	22.824127	45.497674	Hunedoara	Râu De Mori	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
368	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30-05-19	FR55	22.965926	45.588737	Hunedoara	Sântămăria-Orlea	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
369	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	17-06-19	KL90	24.362826	45.175678	Vâlcea	Bujoreni	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
370	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	25-10-19	PJ29	28.624364	44.172920	Constanța	Constanța	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
371	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	13-11-19	MK62	26.508213	44.449621	Călărași	Fundulea	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
372	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	01-01-20	PJ28	28.608112	44.098438	Constanța	Agigea	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
373	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	19-05-20	MK31	26.222174	44.395601	Ilfov	Glina	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
374	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	28-05-20	MK10	25.899084	44.314285	Giurgiu	Mihăilești	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
375	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	19-06-20	MK31	26.171306	44.396000	București	București	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
376	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	23-06-20	MK31	26.196113	44.394405	București	București	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
377	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	16-07-20	LN56	25.021188	47.485190	Bistrița-Năsăud	Șanț	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
378	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	24-07-20	MK31	26.186946	44.394549	București	București	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
379	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	29-07-20	MK31	26.157463	44.339887	București	București	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
380	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	23-08-20	MK53	26.398798	44.588291	Ialomița	Sinești	cantitativă	transect vizual	GPS, aparat foto	prezentă	NA
381	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	12-09-20	NK83	28.026002	44.586025	Constanța	Topalu	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
382	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	26-09-20	NK64	27.759454	44.623231	Ialomița	Mihail Kogălniceanu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA

383	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	26-09-20	NK64	27.789585	44.645990	Ialomița	Vlădeni	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
384	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	26-09-20	NK64	27.805987	44.647807	Ialomița	Mihail Kogălniceanu	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
385	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	21-11-20	LJ04	24.618240	43.752162	Olt	Gârcov	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
386	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	21-11-20	LJ04	24.601835	43.753257	Olt	Gârcov	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
387	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	21-11-20	LJ04	24.588079	43.760302	Olt	Gârcov	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
388	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	21-11-20	LJ04	24.549385	43.770963	Olt	Corabia	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
389	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	19-12-20	NK64	27.850172	44.674401	Ialomița	Giurgeni	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
390	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	19-12-20	NK64	27.875009	44.678402	Ialomița	Vlădeni	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
391	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	19-12-20	NK64	27.854428	44.682603	Ialomița	Giurgeni	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
392	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	19-12-20	NK64	27.841116	44.697148	Ialomița	Giurgeni	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
393	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	19-12-20	NK64	27.853154	44.698780	Ialomița	Giurgeni	calitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
394	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	28-04-20	MK24	26.014288	44.657497	Ilfov	Periș	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
395	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	28-04-20	MK24	25.999159	44.657633	Ilfov	Periș	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
396	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	28-04-20	MK24	26.004264	44.661187	Ilfov	Periș	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
397	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	28-04-20	MK24	25.999221	44.661232	Ilfov	Periș	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
398	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	28-04-20	MK24	26.004327	44.664786	Ilfov	Periș	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
399	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	28-04-20	MK24	26.014478	44.668296	Ilfov	Periș	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
400	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	29-04-20	MK44	26.251616	44.669515	Ilfov	Gruiu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
401	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	29-04-20	MK44	26.267065	44.683744	Ilfov	Gruiu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
402	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	29-04-20	MK44	26.251930	44.683913	Ilfov	Gruiu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
403	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	29-04-20	MK44	26.246884	44.683968	Ilfov	Gruiu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
404	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	01-05-20	MK62	26.528506	44.457291	Călărași	Fundulea	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
405	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	01-05-20	MK62	26.523481	44.457359	Călărași	Fundulea	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
406	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	01-05-20	MK62	26.518456	44.457427	Călărași	Fundulea	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
407	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	03-05-20	MJ47	26.323309	44.056678	Giurgiu	Prundu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
408	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	03-05-20	MJ47	26.323391	44.060277	Giurgiu	Prundu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
409	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	17-05-20	MK44	26.251616	44.669515	Ilfov	Gruiu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
410	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	17-05-20	MK44	26.251694	44.673115	Ilfov	Gruiu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
411	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	17-05-20	MK44	26.266986	44.680144	Ilfov	Gruiu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
412	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	17-05-20	MK44	26.267065	44.683744	Ilfov	Gruiu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
413	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	17-05-20	MK44	26.251930	44.683913	Ilfov	Gruiu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
414	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	17-05-20	MK44	26.246884	44.683968	Ilfov	Gruiu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
415	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	30-05-20	MK24	26.014224	44.653898	Ilfov	Periș	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
416	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	30-05-20	MK24	25.999159	44.657633	Ilfov	Periș	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
417	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	30-05-20	MK24	26.004264	44.661187	Ilfov	Periș	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
418	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	30-05-20	MK24	26.004327	44.664786	Ilfov	Periș	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
419	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	30-05-20	MK24	26.014478	44.668296	Ilfov	Periș	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
420	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	08-06-20	MK62	26.528506	44.457291	Călărași	Fundulea	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
421	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	08-06-20	MK62	26.523481	44.457359	Călărași	Fundulea	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA

422	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	08-06-20	MK62	26.518456	44.457427	Călărași	Fundulea	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
423	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	08-06-20	MK62	26.538747	44.464352	Călărași	Fundulea	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
424	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Cobzaru I.	13-06-20	MJ47	26.323554	44.067475	Giurgiu	Prundu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
425	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	25-12-17	MK09	25.782414	45.074872	Prahova	Bănești	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
426	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	20-01-18	LJ04	24.559799	43.770612	Olt	Corabia	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
427	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	20-01-18	LJ24	24.796910	43.731396	Teleorman	Turnu Măgurele	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
428	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	25-01-18	PJ27	28.551638	43.999961	Constanța	Tuzla	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
429	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	10-02-18	LJ04	24.559549	43.771987	Olt	Corabia	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
430	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	24-02-18	LJ24	24.797186	43.729569	Teleorman	Turnu Măgurele	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
431	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	25-02-18	LJ15	24.698675	43.816226	Olt	Izbiceni	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
432	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	03-03-18	LJ04	24.638034	43.760029	Olt	Gârcov	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
433	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	03-03-18	LJ04	24.560300	43.770170	Olt	Corabia	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
434	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	03-03-18	LJ04	24.559671	43.770975	Olt	Corabia	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
435	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	14-03-18	LJ24	24.794721	43.726837	Teleorman	Islaz	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
436	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	14-03-18	LJ24	24.799781	43.730615	Teleorman	Turnu Măgurele	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
437	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	17-03-18	LJ14	24.703155	43.727346	Teleorman	Islaz	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
438	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	17-03-18	LJ14	24.677750	43.738766	Teleorman	Islaz	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
439	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	17-03-18	LJ24	24.795392	43.729349	Teleorman	Turnu Măgurele	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
440	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30-03-18	MK72	26.658063	44.439045	Călărași	Sărulești	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
441	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	31-03-18	LJ14	24.645410	43.757930	Olt	Gârcov	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
442	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	07-04-18	NK23	27.329758	44.590871	Ialomița	Slobozia	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
443	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	07-04-18	LJ15	24.718601	43.813436	Olt	Giuvărăști	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
444	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	07-04-18	LJ15	24.717079	43.814561	Olt	Giuvărăști	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
445	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	09-04-18	LJ24	24.765330	43.776028	Teleorman	Lița	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
446	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	16-04-18	PJ27	28.568025	44.022571	Constanța	Techirghiol	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
447	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	19-04-18	NK94	28.145240	44.695663	Constanța	Saraiu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
448	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	26-04-18	PK21	28.574338	44.387172	Constanța	Mihail Kogălniceanu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA

449	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	11-05-18	LJ15	24.707099	43.811874	Olt	Giuvărăști	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
450	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	11-05-18	LJ24	24.779940	43.765958	Teleorman	Lița	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
451	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	11-05-18	LJ24	24.769973	43.771653	Teleorman	Lița	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
452	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	15-06-18	LJ15	24.752762	43.798355	Teleorman	Segarcea-Vale	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
453	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	15-06-18	LJ24	24.852478	43.716184	Teleorman	Turnu Măgurele	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
454	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	02-07-18	LJ24	24.852466	43.715521	Teleorman	Turnu Măgurele	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
455	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	03-07-18	LJ14	24.662143	43.743189	Olt	Gârcov	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
456	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	12-07-18	LJ14	24.651560	43.746463	Teleorman	Islaz	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
457	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	12-07-18	LJ14	24.641549	43.759773	Olt	Gârcov	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
458	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	01-09-18	LJ24	24.822290	43.754193	Teleorman	Turnu Măgurele	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
459	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	14-09-18	ER08	21.098188	45.962375	Timiș	Satchinez	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
460	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	16-09-18	NK11	27.147805	44.424507	Călărași	Dragoș Vodă	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
461	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	29-09-18	PJ37	28.645469	43.990402	Constanța	Tuzla	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
462	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	11-10-18	NJ29	27.279031	44.237117	Călărași	Cuza Vodă	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
463	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	20-02-19	PK21	28.588514	44.378287	Constanța	Năvodari	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
464	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	14-03-19	NJ19	27.211619	44.230185	Călărași	Grădiștea	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
465	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	14-03-19	NJ19	27.235023	44.243812	Călărași	Cuza Vodă	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
466	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	14-03-19	NJ29	27.311496	44.169575	Călărași	Călărași	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
467	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	14-03-19	NJ29	27.275292	44.239424	Călărași	Cuza Vodă	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
468	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	16-03-19	NK94	28.175557	44.653835	Constanța	Horia	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
469	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	30-03-19	PK21	28.574332	44.386896	Constanța	Mihail Kogălniceanu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
470	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	12-04-19	NK87	28.134014	44.915737	Tulcea	Ostrov	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
471	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	12-04-19	NK97	28.142939	44.954710	Tulcea	Ostrov	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
472	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	17-04-19	MK91	26.877512	44.428444	Călărași	Lehliu-Gară	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
473	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	24-04-19	NK71	27.950209	44.357246	Ialomița	Stelnică	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA

474	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	25-04-19	PJ18	28.444562	44.138343	Constanța	Valu lui Traian	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
475	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	05-05-19	PJ18	28.484508	44.141463	Constanța	Valu lui Traian	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
476	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	14-05-19	FR44	22.805503	45.523837	Hunedoara	Sarmizegetusa	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
477	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	29-06-19	PJ37	28.627919	44.033523	Constanța	Tuzla	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
478	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	21-01-20	MK02	25.778149	44.469993	Giurgiu	Ulmi	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
479	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	24-02-20	MK91	26.987290	44.423282	Călărași	Dor Mărunt	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
480	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	24-02-20	NK11	27.151287	44.424400	Călărași	Dragoș Vodă	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
481	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	20-11-20	FR28	22.582598	45.949679	Hunedoara	Gurasada	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
482	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Samoilă C., Stănescu F., Skolka M.	27-04-12	ES00	21.022267	46.141097	Arad	Secusigiu	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
483	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Telea A.	31-10-20	NL70	27.914506	45.162188	Brăila	Chișcani	cantitativă	transect vizual	GPS, binoclu, aparat foto	prezentă	NA
484	<i>Rattus norvegicus</i>	NA	Chișamera G., Cobzaru I., Gavril V., Petrescu A.	16-07-20	LN56	25.044271	47.482674	Bistrița-Năsăud	Șanț	cantitativă	capcane	GPS, capcane, aparat foto	prezentă	NA
485	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Drăgan O.	10-06-20	NJ28	27.352718	44.112062	Constanța	Ostrov	cantitativă	pescuit cu fileul	GPS, plasă tip fileu (ciorpac)	prezentă	NA
486	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Stănescu F., Szekely D., Szekely P.	28-06-13	FQ30	22.685810	44.280234	Mehedinți	Gruia	cantitativă	pescuit cu fileul	GPS, plasă tip fileu (ciorpac)	prezentă	NA
487	<i>Gambusia holbrooki</i>	NA	Stănescu F., Skolka M., Tudor M.	16-11-19	PJ25	28.534798	43.802256	Constanța	Mangalia	cantitativă	pescuit cu fileul	GPS, plasă tip fileu (ciorpac), aparat foto	prezentă	NA
488	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Stănescu F., Cogălniceanu D., Szekely D., Szekely P.	03-07-13	MJ26	26.048854	43.942360	Giurgiu	Oinacu	cantitativă	pescuit cu fileul	GPS, plasă tip fileu (ciorpac), aparat foto	prezentă	NA
489	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O.	04-06-20	NJ28	27.330084	44.116971	Constanța	Ostrov	cantitativă	pescuit cu capcane	GPS, varse, aparat foto	prezentă	NA
490	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Drăgan O.	10-06-20	NJ28	27.352718	44.112062	Constanța	Ostrov	cantitativă	pescuit cu capcane	GPS, varse, aparat foto	prezentă	NA
491	<i>Dama dama</i>	NA	Fănar G.	01-10-20	NA	NA	NA	Giurgiu	NA	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
492	<i>Dama dama</i>	NA	Fănar G.	01-12-20	NA	NA	NA	Giurgiu	NA	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
493	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	NA	Fănar G.	05-12-20	NA	NA	NA	Tulcea	Sulina	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
494	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Băncilă R.	31-08-20	NA	NA	NA	Mureș	Iernut	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
495	<i>Ondatra zibethicus</i>	NA	Băncilă R.	16-06-20	NA	NA	NA	București	Mogoșoaia	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
496	<i>Aix galericulata</i>	NA	Drăgan O.	20-11-20	NA	26.103400	44.404240	București	București	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
497	<i>Aix sponsa</i>	NA	Cobzaru I.	01-05-20	NA	NA	NA	Brașov	Dumbrăvița	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
498	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	06-12-20	NA	NA	NA	Călărași	Fundeni	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
499	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	30-11-20	NA	NA	NA	Caras-Severin	Pojejena	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
500	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	15-11-20	NA	NA	NA	Constanța	Agigea	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA

501	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	08-11-20	NA	NA	NA	Ialomița	Dridu	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
502	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	06-11-20	NA	NA	NA	Constanța	Tuzla	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
503	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	01-11-20	NA	NA	NA	Sibiu	Avrig	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
504	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	30-10-20	NA	NA	NA	Sibiu	Porumbacu de Jos	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
505	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	30-10-20	NA	NA	NA	Sibiu	Avrig	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
506	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	27-10-20	NA	NA	NA	Sibiu	Carta	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
507	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	27-10-20	NA	NA	NA	Sibiu	Avrig	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
508	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	27-10-20	NA	NA	NA	Sibiu	Racovița	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
509	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	25-10-20	NA	NA	NA	Sibiu	Carta	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
510	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	21-10-20	NA	NA	NA	Tulcea	Maliuc	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
511	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	10-10-20	NA	NA	NA	Constanța	Topraisar	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
512	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	24-09-20	NA	NA	NA	Ilfov	Pantelimon	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
513	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	23-09-20	NA	NA	NA	Constanța	Târgușor	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
514	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	23-09-20	NA	NA	NA	Constanța	Mihail Kogălniceanu	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
515	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	05-09-20	NA	NA	NA	Călărași	Frumușani	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
516	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	29-08-20	NA	NA	NA	Brașov	Beclean	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
517	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	21-08-20	NA	NA	NA	Constanța	Agigea	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
518	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	21-08-20	NA	NA	NA	Constanța	Cumpăna	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
519	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	20-08-20	NA	NA	NA	Constanța	Agigea	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
520	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	19-08-20	NA	NA	NA	Constanța	Corbu	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
521	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	11-08-20	NA	NA	NA	Constanța	Săcele	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
522	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	09-08-20	NA	NA	NA	Tulcea	Murighiol	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
523	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	02-08-20	NA	NA	NA	Ialomița	Dridu	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
524	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	27-06-20	NA	NA	NA	Harghita	Lueta	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
525	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	20-06-20	NA	NA	NA	Sibiu	Avrig	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA

526	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	14-06-20	NA	NA	NA	Ialomița	Fierbinți-Târg	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
527	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	14-06-20	NA	NA	NA	Ialomița	Dridu	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
528	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	12-06-20	NA	NA	NA	Harghita	Felicieni	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
529	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	20-09-20	NA	NA	NA	Constanța	Constanța	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
530	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Băncilă R.	03-07-20	NA	NA	NA	Galați	Galați	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
531	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	28-11-20	NA	NA	NA	Bihor	Aleșd	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
532	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	31-03-17	NA	NA	NA	Bihor	Bihor	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
533	<i>Phasianus colchicus</i>	NA	Fănaru G.	01-12-20	NA	NA	NA	Călărași	NA	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
534	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Băncilă R.	14-11-20	NA	NA	NA	Iași	Iași	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
535	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Băncilă R.	24-07-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
536	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Băncilă R.	19-07-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
537	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Băncilă R.	14-06-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
538	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Cobzaru I.	10-01-21	NA	NA	NA	Prahova	Ploiești	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
539	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Cobzaru I.	22-12-20	NA	NA	NA	Ilfov	București	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
540	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Cobzaru I.	02-12-20	NA	NA	NA	Prahova	Ploiești	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
541	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Cobzaru I.	18-01-21	NA	NA	NA	Prahova	Ploiești	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
542	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Fănaru G.	01-01-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
543	<i>Psittacula krameri</i>	NA	Fănaru G.	22-12-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
544	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	MN41	NA	NA	Neamț	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
545	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	NA	NA	NA	Constanța	Izvoarele	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
546	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	NA	NA	NA	Mehedinți	Orșova	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
547	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	LL70	NA	NA	Dâmbovița	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
548	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	NA	NA	NA	Ialomița	Vlădeni	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
549	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	NA	NA	NA	Brăila	Brăila	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
550	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	19-12-20	LL53	NA	NA	Argeș	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA

551	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	19-12-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
552	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	22-12-20	LL58	NA	NA	Brașov	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
553	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	22-12-20	NA	NA	NA	Sălaj	Vârșolț	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
554	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Sălaj	Letca	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
555	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	LM39	NA	NA	Mureș	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
556	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Fănanu G.	29-05-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
557	<i>Ameiurus melas</i>	NA	Fănanu G.	29-01-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
558	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	NA	NA	NA	Mehedinți	Orșova	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
559	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	NA	NA	NA	Suceava	Siret	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
560	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	LK86	NA	NA	Dâmbovița	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
561	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	LK94	NA	NA	Dâmbovița	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
562	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	NA	NA	NA	Ialomița	Vlădeni	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
563	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	NA	NA	NA	Brăila	Brăila	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
564	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	LL70	NA	NA	Dâmbovița	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
565	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	Călărași	Călărași	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
566	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	LL58	NA	NA	Brașov	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
567	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	LL64	NA	NA	Brașov	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
568	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	Ilfov	Roșu	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
569	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
570	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	19-12-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
571	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	19-12-20	NA	NA	NA	Hunedoara	Simeria	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
572	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	21-12-20	NA	NA	NA	Ilfov	Periș	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
573	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	21-12-20	NA	NA	NA	Ilfov	Snagov	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
574	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	22-12-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
575	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	22-12-20	NA	NA	NA	Timiș	Otvești	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA

576	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	22-12-20	NA	NA	NA	Timiș	Timișoara	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
577	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	22-12-20	NA	NA	NA	Timiș	Pârța	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
578	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	22-12-20	LM39	NA	NA	Mureș	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
579	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	22-12-20	LL58	NA	NA	Brașov	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
580	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	22-12-20	NA	NA	NA	Sălaj	Vârșolț	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
581	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	22-12-20	NA	NA	NA	Hunedoara	Mintia	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
582	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	24-12-20	NA	NA	NA	Maramureș	Seini	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
583	<i>Ameiurus nebulosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	LM39	NA	NA	Mureș	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
584	<i>Ameiurus sp</i>	NA	Fănanu G.	15-10-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
585	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	MN41	NA	NA	Neamț	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
586	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	MN30	NA	NA	Neamț	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
587	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	MN10	NA	NA	Neamț	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	PN Ceahlau
588	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	MN48	NA	NA	Neamț	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
589	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	MN55	NA	NA	Bacău	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
590	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	LN93	NA	NA	Suceava	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
591	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	LL33	NA	NA	Argeș	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
592	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	LK94	NA	NA	Dâmbovița	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
593	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	NA	NA	NA	Constanța	Izvoarele	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
594	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	NA	NA	NA	Mehedinți	Orșova	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
595	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	NA	NA	NA	Bacău	Sascut	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
596	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	NA	NA	NA	Ialomița	Fetești	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
597	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	NA	NA	NA	Ialomița	Vlădeni	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
598	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	NA	NA	NA	Brăila	Brăila	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
599	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	16-12-20	LL58	NA	NA	Brașov	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
600	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	NA	NA	NA	Constanța	Năvodari	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA

601	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	NA	NA	NA	Constanța	Năvodari	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
602	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	NA	NA	NA	Tulcea	Tulcea	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
603	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	NA	NA	NA	Constanța	Ovidiu	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
604	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	LL70	NA	NA	Dâmbovița	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
605	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	NA	NA	NA	Constanța	Ovidiu	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
606	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	Călărași	Călărași	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
607	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	Olt	Slatina	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
608	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	LK86	NA	NA	Dâmbovița	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
609	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	LK75	NA	NA	Dâmbovița	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
610	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	Lk94	NA	NA	Dâmbovița	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
611	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
612	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	Ialomița	Bordușani	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
613	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	22-12-20	NA	NA	NA	Hunedoara	Mintia	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
614	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	28-12-20	NA	NA	NA	Sibiu	Sibiu	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
615	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Cluj	Buru	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
616	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Alba	Aiud	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
617	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Sălaj	Letca	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
618	<i>Carassius gibelio</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	06-01-21	NA	NA	NA	Cluj	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
619	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	16-12-20	LL58	NA	NA	Brașov	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
620	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	Giurgiu	Singureni	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
621	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Sălaj	Băbeni	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
622	<i>Gambusia holbrooki</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
623	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	NA	NA	NA	Ialomița	Fetești	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
624	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	NA	NA	NA	Mehedinți	Orșova	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
625	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	NA	NA	NA	Tulcea	Tulcea	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA

626	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	NA	NA	NA	Ialomița	Vlădeni	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
627	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	NA	NA	NA	Brăila	Brăila	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
628	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	16-12-20	LL58	NA	NA	Brașov	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
629	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	NA	NA	NA	Tulcea	Tulcea	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
630	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	Călărași	Călărași	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
631	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	Ialomița	Stelnică	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
632	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	23-12-20	NA	NA	NA	Hunedoara	Leșnic	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
633	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Sălaj	Cuciulat	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
634	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	NA	NA	NA	Mehedinți	Orșova	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
635	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	NA	NA	NA	Ialomița	Vlădeni	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
636	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	NA	NA	NA	Brăila	Brăila	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
637	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	16-12-20	LL58	NA	NA	Brașov	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
638	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	NA	NA	NA	Tulcea	Tulcea	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
639	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	Călărași	Călărași	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
640	<i>Ictalurus punctatus</i>	NA	Drăgan O.	01-08-14	NA	21.051400	45.694830	Timiș	Sânmihaiu Român	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
641	<i>Ictalurus punctatus</i>	NA	Drăgan O.	14-07-20	NA	29.400110	45.407180	Tulcea	Chilia Veche	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
642	<i>Ictalurus punctatus</i>	NA	Drăgan O.	16-09-20	NA	29.186020	45.182760	Tulcea	Gorgova	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
643	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	MN41	NA	NA	Neamț	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
644	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	MN10	NA	NA	Neamț	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	PN Ceahlau
645	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	LN93	NA	NA	Suceava	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
646	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	LL53	NA	NA	Argeș	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
647	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	NA	NA	NA	Constanța	Izvoarele	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
648	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	LL70	NA	NA	Dâmbovița	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
649	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	NA	NA	NA	Tulcea	Tulcea	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
650	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	NA	NA	NA	Ialomița	Vlădeni	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA

651	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	NA	NA	NA	Brăila	Brăila	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
652	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	16-12-20	LL58	NA	NA	Brașov	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
653	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	NA	NA	NA	Constanța	Năvodari	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
654	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	NA	NA	NA	Constanța	Năvodari	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
655	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	NA	NA	NA	Tulcea	Tulcea	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
656	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	NA	NA	NA	Constanța	Ovidiu	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
657	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	Călărași	Călărași	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
658	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	Giurgiu	Călugăreni	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
659	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
660	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	Ialomița	Bordușani	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
661	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	19-12-20	NA	NA	NA	Brăila	Chișcani	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
662	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	21-12-20	NA	NA	NA	Ilfov	Periș	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
663	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	21-12-20	NA	NA	NA	Ilfov	Snagov	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
664	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	22-12-20	NA	NA	NA	Hunedoara	Mintia	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
665	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Sibiu	Sibiu	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
666	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Alba	Aiud	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
667	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	LN50	NA	NA	Mureș	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
668	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Sălaj	Lemniu	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
669	<i>Lepomis gibbosus</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Cluj	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
670	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	LL53	NA	NA	Argeș	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
671	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Bistrița-Năsăud	Ilva Mică	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
672	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Cluj	Ciucea	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
673	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Bihor	Bratca	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
674	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Cluj	Negreni	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
675	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	MN41	NA	NA	Neamț	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA

676	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	NA	NA	NA	Caraș-Severin	Moldova Nouă	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
677	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	LL70	NA	NA	Dâmbovița	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
678	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	NA	NA	NA	Suceava	Siret	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
679	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	10-12-20	NA	NA	NA	Tulcea	Tulcea	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
680	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	NA	NA	NA	Tulcea	Tulcea	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
681	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	LL70	NA	NA	Dâmbovița	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
682	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	LK75	NA	NA	Dâmbovița	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
683	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	Giurgiu	Gostinu	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
684	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	18-12-20	NA	NA	NA	Giurgiu	Prundu	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
685	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	22-12-20	LM39	NA	NA	Mureș	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
686	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Tulcea	Tulcea	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
687	<i>Perccottus glenii</i>	NA	Drăgan O.	27-10-20	NA	29.260930	45.225560	Tulcea	Dunărea Veche	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
688	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	MN41	NA	NA	Neamț	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
689	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	07-12-20	NA	NA	NA	Mehedinți	Orșova	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
690	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	LL70	NA	NA	Dâmbovița	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
691	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	MM55	NA	NA	Bacău	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
692	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	17-12-20	NA	NA	NA	Tulcea	Tulcea	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
693	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	21-12-20	NA	NA	NA	Ilfov	Periș	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
694	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	21-12-20	NA	NA	NA	Ilfov	Snagov	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
695	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	LN50	NA	NA	Mureș	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
696	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Alba	Aiud	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
697	<i>Pseudorasbora parva</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Sălaj	Letca	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
698	<i>Salvelinus fontinalis</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	09-12-20	LL70	NA	NA	Dâmbovița	NA	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
699	<i>Salvelinus fontinalis</i>	NA	Bădiliță Alin, Viorel Cristea	05-01-21	NA	NA	NA	Bistrița-Năsăud	Ilva Mică	oportunistă	metoda chestionarului online	Internet	prezentă	NA
700	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Băncilă R.	09-10-20	NA	NA	NA	Cluj	Cluj-Napoca	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA

701	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Băncilă R.	05-09-20	NA	NA	NA	Constanța	Constanța	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
702	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Băncilă R.	07-08-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
703	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Băncilă R.	26-07-20	NA	NA	NA	București	București	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA
704	<i>Trachemys scripta</i>	NA	Băncilă R.	19-07-20	NA	NA	NA	Bistrița-Năsăud	Bistrița	oportunistă	monitorizare rețele sociale și baze de date online	Internet	prezentă	NA